

Presente y Futuro de la Construcción de la Paz con Métodos Basados en las Artes

PSICOLOGIA SOCIAL

Julio 2023

Autores: Alberto Pennella, Alejandro González Vásquez

UNIVERSIDAD ISABEL I
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Resumen

En los últimos 6 años, el campo de investigación interdisciplinar de la construcción de paz basada en el arte ha crecido del 400% adoptando enfoques multidireccionales. Esta revisión sistemática analiza el campo del con una perspectiva descolonizadora, considerando a las comunidades locales y globales, ofreciendo un marco constituyente del arte, una clarificación sobre la metodología sea en el uso del arte que en la de recopilación de datos, y se ocupa de la transformación de conflictos con una modalidad incluyente. Denota la eficacia de las intervenciones artísticas en la reconciliación, la cohesión social y de los cambios beneficiosos en los conflictos, y sus debilidades como la necesidad de adoptar enfoques sistemáticos y longitudinales para captar la evolución e impactos a largo plazo, diferentes estratos de la comunidad y de equilibrar investigaciones cualitativas y cuantitativas para obtener datos que establezcan tendencias y patrones, incluyan a la audiencia y los participantes indirectos de las iniciativas para que refleje las comunidades enteras. Intenta aumentar claridad en general y

propone la unificación de los conceptos de "art-based" y "peacebuilding" en un solo término omnicompreensivo *art-based peacebuilding* (ABP) que facilitaría el intercambio de conocimientos en este campo de investigación, la aplicación y metodología en las intervenciones, dotando de un marco estable y comprensible, sea para los actores involucrados que las comunidades, locales y globales. Sugiere la importancia de una *scoping review* que incluya las mayorías de las artes implicadas y las diferentes subcategorías del *peacebuilding* que alcanzaría más de 45 mil estudios para que haya un avance radical.

Palabras Claves: construcción de paz, investigación basada en el arte, conflicto, comunidad, revisión sistemática.

Keywords: *peacebuilding, art-based, conflict, community, systemic review.*

Índice

1. Introducción	5
1.2. Retórica, Estética y Arte y la lógica del Caos. Un marco teórico.	6
1.3. El Concepto <i>Art-Based</i>	10
1.3. El arte como estrategia de intervención en psicología social	14
1.4. <i>Peacebuilding</i> , un concepto multifacético	15
1.5. El arte como estrategia de <i>peacebuilding</i>	17
1.6. Justificación de la investigación	20
1.7. Objetivos	23
2. Método	24
2.1 Criterios de inclusión y exclusión	25
2.2 Procedimiento de selección de la muestra y diagrama de flujo	26
3. Resultados	28
3.1. Análisis de resultados	46
4. Conclusiones	50
4.1. Mejorías para el futuro	51
5.2. Limitaciones de esta investigación	56
6. Referencias bibliográficas	58
7. Anexos	63

1. Introducción

Las artes ya sean clásicas que populares como la música, el teatro, la danza, la pintura, la poesía y la escultura entre otras, se encuentran profundamente radicadas en las culturas en todo el globo terrestre, pudiéndose encontrar pruebas de su existencia desde hace 40.000 años en el Paleolítico sin haber desde entonces desaparecido nunca en el arco de la historia (Both, 2009). Se mueven en el interior y exterior de su contexto geográfico, social histórico, promoviendo la comunicación, el diálogo, el debate y son complementarios a la dialéctica. La consolidación de una paz duradera demanda más que una intervención cognitiva y racional en un tratado político y legal, más que la lógica pura. En los contextos de conflicto que perturban nuestro mundo contemporáneo, la violencia frecuentemente se infiltra en las mentes y cuerpos, así como en el espíritu de los individuos, tanto en niños como en adultos. Estos conflictos no son susceptibles de transformación mediante el uso exclusivo de procesos racionales, se necesitan enfoques de expresión que integren la paradoja y posibiliten la articulación de pensamientos y emociones que escapan al lenguaje convencional (Brandeis University, 2023). La producción de las artes es dinámica, sigue creándose influenciada por los eventos personales y colectivos, y su expresión se difunde más allá del límite del contexto psicosocial donde una obra ha nacido. Antiguamente, este proceso de creación e intercambio cultural de las artes entre individuos, colectivos o sociedades se transmitía mediante rutas comerciales, migraciones, en los resultados de las guerras, en la difusión de las doctrinas religiosas ya mediante la diplomacia, pero ahora, especialmente con la globalización y la difusión de internet, este fenómeno puede darse en cualquier parte del mundo sin que medien los procesos descritos. No obstante, las artes tienen la ventaja de poder superar barreras lingüísticas y culturales, si bien es necesario tener presente que sus diferentes dimensiones son fuerzas impulsoras capaces de provocar distintas emociones, pensamientos y sentimientos según la temática que aborden, así como un determinado impacto perceptivo en cada individuo, condicionado por el estado psicofísico, diferente según el sujeto que percibe y las condiciones del contexto cultural, geográfico y emocional del momento. Pese a ello, su potencial como agente transformador de las sociedades permite considerarlas como una herramienta óptima para la transformación de conflictos entre comunidades o grandes grupos de personas a través de la visualización de un futuro pacífico de forma transversal. En este sentido, su importancia como mecanismo de cambio social reside en su natural creación y difusión en los pueblos, aunque el éxito de su utilización en la consolidación de la paz puede ponerse en riesgo en aquellos escenarios en los

que su manipulación, enfocada a lograr que sea funcional atendiendo a un motivo político y/o terapéutico transformativo, pueda hacer que el arte específica sea percibida por las comunidades como artificial, y de consecuencia pierda sus efectos beneficiosos que se fijan comometa. Este contexto de investigación se enfocará en las practicas basadas en el arte, en inglés “*art-based*” y el “*peacebuiding*”.

1.2. Retórica, Estética y Arte y la lógica del Caos. Un marco teórico.

A lo largo de la historia humana, se han realizado numerosos intentos de configurar una definición constituyente para el arte, tratando de establecer qué es. Hasta ahora, ningún pensador en la historia ha logrado "atarlo" en una teoría estable, delimitada y universalmente aceptada, lo que en el ámbito académico contemporáneo equivaldría a una teoría científica. El arte ha existido desde que existe la humanidad, pero su esencia es de alguna manera inefable; eso es su poder y su límite. En este apartado, el objetivo no es darle una forma, sino entender sus raíces, su constitución, sus atributos generales y su relación, a veces cercana y otras distantes, frecuentemente conflictiva, con el mundo de la lógica pura, con el positivismo, con la ciencia. Investigaremos su esencia contribuyendo al desarrollo de un marco de referencia en el contexto del "*art-based peacebuilding*"(ABP). Se aspira que ese marco sea funcional, tanto a nivel local como global, en las metrópolis occidentales y en las aldeas remotas no condicionadas por la "civilización".

Entrando el concepto filosófico, como estudio de la experiencia estética inherente del arte, según Kant en su *Crítica del Juicio* (1790) se puede analizar la separación entre la lógica pura que pretende una objetividad y esa calidad estética que incluye al su interno un elemento de subjetividad:

Lo que es puramente subjetivo en la representación de un objeto, es decir, lo que constituye su relación con el sujeto, no con el objeto, es su calidad estética; mientras lo que en ella sirve, para la determinación del objeto (para el conocimiento), o puede servir para este uso, constituye su valor lógico. Ese elemento subjetivo de una representación, que no viene considerado como un elemento de conocimiento, es el placer o el disgusto asociado con la representación misma. (pp. 935-943)

En el último libro de Merleau-Ponty, *el ojo y lo espíritu* (1964), el autor desafía la ciencia afirmando que manipula las cosas, pero renuncia a habitarlas, en cambio, afirma que el arte se nutre de esta capa de sentido bruto, que el positivismo prefiere ignorar (o relegar en un rincón que no moleste) y es la única herramienta que lo hace inocente, manifestando el invisible contenido en ella.

La psicología se ocupa de este sentido “bruto” y sigue siendo la mediadora entre las ciencias puras y la antropológica, el arte y las disciplinas de las humanidades, las ciencias sociales, que a menudo se centran en aspectos de la experiencia humana que son difíciles de medir de manera cuantitativa, difícil de sistematizar y tratan de entender aspectos profundos y subjetivos, como las creencias, las emociones, los valores, las normas culturales, las experiencias personales, las interpretaciones del mundo y los sentimientos de la humanidad generalmente en manera cualitativa.

Para explicarlo Merleau-Ponty (p. 21) nos invita a explorar a los animales pintados hace 17.500 años en la pared de la cueva de *Lascaux* en Francia (prehistoria del arte), que mientras un observador ve los animales pintados, ellos no están ahí como lo está la grieta y el abultamiento de la caliza, como un fenómeno, tampoco están en otro lugar; están sostenidos por la masa de la pared a la que hábilmente se adhieren, irradian a su alrededor sin soltar nunca su inasible amarre. Sería muy difícil decir dónde está la pintura que se mira, ya que no se ve como se ve una cosa, no se fija en donde se encuentra, la mirada vaga en ella y refleja en la imaginación de los observadores, más que ver la pintura, se ve de acuerdo a la pintura o con ella. Lo imaginario está mucho más cerca y al mismo tiempo mucho más lejos de lo fáctico: más cerca porque es el diagrama de su vida que se manifiesta en “mi” cuerpo adquiere un significado ulterior. Las obras de arte entonces son estas entidades dinámicas que interactúan con los espectadores. El arte es un medio por el cual los artistas expresan su percepción del mundo y los espectadores participan en esta expresión mediante su interacción con la obra de arte.

El arte dialoga continuamente entre artistas, obras de arte y espectadores, y cada uno contribuye a desarrollar el significado de las obras de arte en un sistema de relaciones comunitarias incontrolable. Esa correspondencia comunitaria es lo que es importante en un continuo diálogo de transformación de conflictos, que pueda suscitar un continuo debate, que pueda estimular a las personas a dialogar internamente y en su comunidad. Desde otra perspectiva, la imposibilidad de ser controlada representa su límite científico, de alguna forma, su imprevisibilidad.

Para Danto (2014) cada obra de arte materializa un significado, convirtiendo las obras en significados que toman cuerpo. Danto explora la cuestión de qué distingue a una obra de arte de un objeto ordinario, sosteniendo que esta distinción reside en la interpretación de la obra dentro del "mundo del arte" y el contexto del mundo del arte es el lugar en el que una obra se percibe y analiza de manera interna, ya que posee un significado y una interpretación que trascienden su apariencia física, y es hecha por la comunidad, sea local que global, que desarrolla un diálogo sobre ella.

En las lecciones de Estética tituladas "Poética y Retórica" impartidas por el profesor Elio Franzini en la Universidad de los Estudios de Milán en 2007, se establece de manera clara la relación existente entre la estética y la retórica. Se considera que la retórica es la madre de la estética, ya que proporciona el método discursivo para el arte de hablar y sus formas. El origen de la retórica se remonta a la caída de la tiranía y la expropiación de tierras en Siracusa en el año 465 a.C. En ese contexto, Empédocles fue el primero en enseñar a los ciudadanos el arte de hablar para hacer valer sus derechos en los tribunales, desempeñando implícitamente el papel de mediador y participando en la resolución formal del conflicto. Este enfoque se basaba en un modelo de abajo hacia arriba, donde se otorgaba poder a los ciudadanos para expresar y defender sus derechos. (¿Podemos aquí considerar Empédocles el primer mediador formal para el *Peacebuilding*?) (Franzini, 2007). La estética, brotando desde las raíces de la retórica busca legitimar, en oposición a su progenitora, su propio estatus distinto, sea "científico" o al menos cognitivo. Las teorías de las artes no serían nada sin la institucionalización programática que la retórica realizó de la relación entre argumentación de "*ethos*" (de orden afectivo y moral) y al "*pathos*", (de orden puramente afectivo) y, más aún, con Cicerón, de la relación entre "*docere*", "*delectare*" y "*movere*" que son el fundamento de la retórica, reclamando su propia singularidad basada en una "originalidad" o creatividad que ciertamente su madre la retórica, constreñida por sus limitaciones y figuras prefijadas, no parece capaz de expresar. Se puede añadir que en la cultura moderna, incluso en autores tan dispares como Descartes y Hume hasta nuestros días, existe la perversa duda que existen dos culturas:

Por un lado, existe el saber demostrativo que busca la verdad o al menos la claridad y distinción, persiguiendo una comprensión razonable de certezas. Este enfoque se refleja en la impronta de nuestra investigación, donde se busca establecer fundamentos sólidos y obtener conclusiones claras y precisas. Por otro lado, se encuentra el dominio de los lenguajes emocionales, que inherentemente carecen de referencialidad y pueden ser confusos. Estos lenguajes artísticos operan de manera sutil en los hilos de los juicios cognitivos, moviéndose

de forma casi imperceptible en relación al rigor que caracteriza a la cognición. Es en este ámbito donde el arte se hace evidente (Franzini, 2004). En este sentido, la estética se distingue de la "lógica", disciplina donde los argumentos son demostrables y donde, gracias a un lenguaje formal, se clarifica explícitamente lo que es verdadero y lo que es falso, adoptando un enfoque positivista. Sin embargo, el arte, coloca entre paréntesis la verdad y las teorías, al menos temporalmente, como si se produjera una suspensión del juicio, una epojé. Esta dinámica redefine la relación con la verdad, ya que busca trazar un horizonte aparentemente no formalizable, ligado a la imagen y a la representación, a las metáforas empíricas de la vista, el oído y el tacto. Nos encontramos ante un *Eidolon* (una aparición, una imaginación, una copia abstracta de algo inanimado) que se orienta hacia un horizonte que podemos describir como verosimilitud. El arte desempeña múltiples funciones: tiene un rol social, cultural y teórico.

Una de sus funciones principales es la enseñanza (*docere*), ya que puede transmitir experiencias incluso a aquellos que no están familiarizados con los discursos especializados. Por ejemplo, una obra de arte puede encapsular toda una narrativa en una única imagen, permitiendo que sea comprendida de manera inmediata sin necesidad de palabras. Este enfoque se ve reflejado en los cuadros utilizados en las iglesias, que estaban destinados a la audiencia rural. Además, el arte busca conmover emocionalmente (*movere*) al mismo tiempo que proporciona un placer estético medido y regulado (*delectare*). Así, esta estructura de la retórica ofrece a las artes una herramienta para el desarrollo teórico, un punto de referencia epistémico para sus teorías, un esquema que puede llenarse con contenido y con las formas con las que cada arte puede traducir mejor su expresividad para poder enseñar, conmover, suscitar placer (o no), dentro de un uso educativo de las pasiones. Su fuerza antropológica, comunicativa e intersubjetiva, tiene la capacidad de expresar sentimientos "compatibles" capaces de construir una comunidad basada en un sentimiento compartido. De esta manera, la representación asume el valor añadido de la interpretación emocional, cargada de universalidad, que puede ser expuesta y argumentada, pero sin duda no demostrada (pp.164-172).

Blaise Patrix creador de "*art socia(B)le*" (Patrix, 2022) que se ha ocupado en varias partes del mundo de hacer pintura mural colectiva y pintura en círculo en los últimos 30 años con unas 10.000 personas y ha usado su arte como forma de investigación, además de como método, sintetiza así el valor que la pintura en este caso sirva para la mediación:

"El arte cultiva signos de reconocimiento. El fenómeno del reconocimiento en todos sus aspectos, la apertura a lo desconocido, la identificación, la gratificación y la gratitud, es por

excelencia el garante de una relación respetuosa y digna. El reconocimiento de uno mismo, del otro, por el otro, fomenta el florecimiento del "llegar a ser juntos".

- El reconocimiento se comparte más allá de las diferencias: dos enemigos pueden apreciar la misma obra.
- El arte expresa lo que no se puede explicar.
- La creatividad artística libera y permite abordar de manera lúdica temas delicados, conflictivos o incluso traumáticos: la ligereza no es falta de consistencia.
- Pintar juntos implica un encuentro espontáneo.
- Pintar permite expresar lo que no se ha dicho.
- La emulación creativa lleva a cada uno a sorprenderse y superarse a sí mismo.
- Cocrear con un artista produce resultados gratificantes para los aficionados/coautores.

La huella sorprendente de la relación espontánea vivida lleva un mensaje de solidaridad.

Pintar juntos conmueve los participantes y la audiencia” (Patric, B., comunicaciones personales, 19 de abril de 2023).

Esta dimensión del arte adquiere un rol complementario en la construcción de paz, permitiendo la expresión de la diversidad de experiencias humanas a través del conocimiento sensible, proporcionando un medio para que las personas de diferentes culturas se comuniquen y se entiendan mejor, ayudando a romper las barreras y desafiar los estereotipos con su calidad estética que incluye la lógica y el valor que se da emocionalmente a ella: el sentimiento. Esto puede implicar, combinar planes de transformaciones de conflictos basados en la lógica con actividades artísticas en proyectos de *peacebuilding*, con el objetivo de abordar tanto los aspectos racionales como emocionales de los conflictos y la paz.

1.3. El Concepto *Art-Based*

En el ámbito académico, las artes, pese a su inherente complejidad conceptual como se explica, se caracterizan por una serie de atributos fundamentales reconocidos en diversas culturas. Uno de eso es el objeto artístico, que puede ser una entidad física, una experiencia, una idea y ser es apreciado por su valor intrínseco y no meramente por su utilidad funcional. Otro atributo reconocido es la experiencia imaginativa, tanto para los creadores como para los espectadores, sirviendo como un medio para la exploración de ideas y emociones. La

producción de arte requiere ciertas habilidades especializadas, una cultura de referencia y un mundo del arte que refleje su maestría y la competencia como el dominio del medio artístico elegido (Fancourt y Finn, 2019).

Los pioneros en la *art-based educational research* Barone y Eisner (1997) observan que la investigación basada en las artes (ABER) permite la ambigüedad y libera al investigador para usar formas estéticas y lenguaje expresivo, identifican el termino como un paraguas para toda la literatura sobre método basado en el arte, aunque no ha sido utilizado así por autores posteriores y se ha simplificado con *art-based research* (ARB) para poder incluir otros campos y no solo la educación.

Como se analiza en la *scoping review* de Coemans y Hannes (2017), los métodos de investigación basados en el arte se han aplicado como una técnica de recolección de datos y como una técnica de difusión. En el primer caso, las formas de arte han sido consideradas como datos de investigación en sí mismas. Las imágenes, esculturas reemplazan los tradicionales extractos de entrevistas, datos de observación y apoyan el proceso de interpretación del investigador. Así el arte ha sido utilizado como un medio que permite a los participantes de la investigación 'comunicarse' con los investigadores sobre su situación, experiencias, preocupaciones, desafíos u obstáculos en la vida diaria. En otros, se encuentran como métodos que utilizan el arte como un medio para traducir un resultado, vehículo para difundir hallazgos de investigación como pueden ser una representación dramática, una danza, una exposición de pintura, una representación visual, una canción y un artefacto. A menudo son investigaciones cualitativas, y en esta revisión notan que muchos de ellos cuestionan la predominancia de la ciencia pura y la racionalidad, que es el mismo problema que hemos encontrado en el apartado anterior, las autoras consideran que sea a la aparición del período posmoderno, que acoge una actitud más pluralista hacia la investigación, pero como se ha analizado aquí, el origen de este problema es mucho más antiguo.

En el artículo de libro *Oxford handbook of qualitative research* de Chilton y Leavy, (2014), los autores muestran que la ABR, es una creciente literatura que apoya las artes con sus capacidades de oposición, subversión, transformación y resistencia inherentes, además consideran que resiste a la opresión de los paradigmas y las autoridades predominantes, generan energía fresca e ideas innovadoras a partir de la capacidad humana para la creatividad.

Afirman que la ABR genera datos más allá del alcance de las típicas entrevistas de investigación cualitativa o los procesos de observación participante, creando oportunidades

para un mayor compromiso entre aquellos que participan en todas las fases del proceso de investigación, incluyendo la audiencia de la investigación.

En la investigación transdisciplinar basada en una revisión de la literatura de Wang et al. (2017), se distinguen tres categorías principales para clasificar la investigación basada en las artes: a) la investigación sobre el arte que investiga temas relacionados con el arte sin dar forma artística al objeto, sin necesariamente recrear una realidad material para entender el proceso de creación artística en sí mismo, b) el arte como investigación que clasifica los estudios en este término cuando los artistas-investigadores involucrados buscan obtener una comprensión más profunda de lo que el arte, la creación artística y c) el arte en la investigación cuando el arte es aplicado activamente por los participantes artistas/investigadores como un proceso creativo en una o más fases de un proceso de investigación que estudia fenómenos de las ciencias sociales y del comportamiento (tabla 1).

Tabla 1
Categorías método de investigación sobre arte

Familias	Investigación sobre el arte	Arte como investigación	Arte en la investigación
Natura	Investigaciones cualitativa y cuantitativa	Investigación artística	Investigación cualitativa
Rol del arte	Arte como un área de contenido	Arte como forma de investigación	Arte como una metodología o un medio para un fin
La relación entre arte y investigación	Investigación cualitativa (o cuantitativa) en temas artísticos	Métodos de investigación que respaldan la investigación artística	Formas artísticas que respaldan la investigación cualitativa
Perspectiva del artista-investigador	Externo	Interno	Interno

Nota: adaptación a partir de Wang et al. (2017)

Aunque actualmente no existe una clasificación general de todas las investigaciones basada en el arte que pueda servir como marco de referencia de base, en el estudio de Wang et al. (2017) es el único estudio en esta área que intenta clasificarlas, utilizando cinco categorías que distinguen los autores: arte visual, arte sonoro, arte literario, arte escénico y nuevos media, lo cuales dentro tienen categorías y subcategorías (Tabla 2). En este texto añadiremos la escultura y la cerámica como forma de arte en tres-dimensiones, y

cuentacuentos como arte performativa. Es un buen inicio para una clasificación más amplia.

Tabla 2

Clasificación de las formas de arte con categorías y subcategorías

Forma de Arte	Categorías	Subcategorías
Arte Visual	Dos-dimensiones	Pintura
		Dibujo
		Fotografía
		Cómics
		Collage
		Novelas Gráfica
	Tres-dimensiones	Objetos en el espacio
		Reciclaje creativo
		Escultura Cerámica
Basada en el tiempo	Películas	
	Documental	
	Animación	
	Video	
Arte sonoro	Radio	
	Ambientes sonoros	
Arte literario	Poesía	
	Ficción	
	Novelas Gráfica	
	Cuento corto	
	Drama utilizado dentro el guion	
Arte performativa	Teatro	
	Danza Música	
	Poesía escénica	
	Cuentacuentos	
Nuevos media	Videojuegos	
	Blogs	
Multidisciplinaria	Varias	

Nota: Clasificación formasde arte utilizada en el método basado en el arte (Wang et al, 2017).

1.3. El arte como estrategia de intervención en psicología social

Por dar un ejemplo de cómo puede cambiar la percepción de un grupo de personas podemos analizar un recién amplio estudio de psicología social experimental de Rathje et al. (2021), que demuestra que ver una producción de teatro en vivo puede aumentar la empatía por los grupos representados en las obras e incluso puede resultar en cambios reales en el comportamiento caritativo, en este caso medido a través de las donaciones que los participantes hacían. Los hallazgos arrojan luz sobre cómo el consumo de narrativas ficticias puede alterar las creencias sociopolíticas de las personas y su comportamiento hacia los demás. Se ha hecho un estudio con 2 compañías teatrales, 3 obras diferentes y analizado en múltiples contextos con 1622 participantes. Los autores exploraron dos mecanismos potenciales detrás de los efectos del teatro. El primero proviene de la Teoría del transporte narrativo, que sugiere que cuando las personas están inmersas en una historia, sus actitudes cambian para reflejar las de la historia (Van Laer et al., 2013). El segundo sugiere que aquellos que reportan sentirse más transportados por las narrativas, exhiben más cambios de actitud y creencias relacionados con la narrativa, las narraciones tenderán a ser más persuasivas cuando susciten en el destinatario un estado de transporte psicológico, un mixto de atención, imaginación y emoción. (Mazzocco et al, 2010). En otra simple investigación, Barongan y Hall (1995) mostraron cómo rápidamente se puede hacer un cambio de percepción con la música. En dicho estudio, enfocado a la reducción de la misoginia en dos grupos de participantes, veintisiete personas de género masculino escucharon música rap misógina y otros veintisiete escucharon música rap neutral. Luego, los participantes vieron viñetas de películas neutrales, sexualmente violentas o agresivas, y se les pidió que eligieran una de las viñetas para mostrársela a otra participante de género femenino. Entre los participantes en la condición de música misógina, el 30% mostró la viñeta agresiva y el 70% mostró la viñeta neutral. En la condición neutral de misoginia, el 7% mostró la viñeta sexual agresiva y el 93% mostró la viñeta neutral. Los participantes que mostraron estímulos sexualmente violentos informaron que la persona participante de género femenino estaba más molesta e incómoda al ver estos estímulos que los participantes que mostraron la viñeta neutral.

En una revisión sistemática cualitativa llevada a cabo por Tumanyan y Huuki (2020), se examinaron 20 estudios realizados entre 1997 y 2007. Los estudios se centraron en la utilización de métodos basados en las artes para abordar temas delicados con niños y jóvenes,

incluyendo poesía, artes visuales, arte digital, teatro, producciones cinematográficas, danza y escritura creativa. El análisis reveló que las artes se incorporan cuando los métodos verbales resultan insuficientes y en situaciones en las que los individuos son demasiado vulnerables para verbalizar sus problemas a través de confesiones habladas y escritas. Además, se observaron patrones similares en la utilización de las artes en diferentes campos, lo que indica el potencial de las artes en diversas áreas. En primer lugar, se constató que las artes funcionan como un medio para reconocer experiencias previamente invisibles en acciones, voces e historias. En segundo lugar, se identificó que las artes actúan como un medio de cambio y transformación. En tercer lugar, las artes se evidenciaron como un potente medio para la inclusión social, las relaciones comunitarias y la resolución de conflictos, brindando al reconocimiento y mostrando la diversidad de las "voces" de los jóvenes, dentro de lo cual incluyeron la expresión de temas tabú, problemas y experiencias dolorosas.

El arte ha sido reconocida como una herramienta poderosa y transformadora en diversos contextos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el arte contribuye significativamente a la promoción de la salud física y mental, como lo demuestra su reciente *scoping review* de más de 3000 estudios empíricos (Fancourt y Finn, 2019). Esto subraya el papel fundamental del arte no sólo en la prevención y tratamiento de enfermedades, sino también en la mejora del bienestar en general. Estos beneficios del arte van de la mano con su impacto en la salud, ya que un ambiente de paz y armonía contribuye al bienestar físico y mental.

Todos estos estudios ilustran como el arte puede ser una herramienta útil de intervención sobre fenómenos específicos relacionados con la violencia, la discriminación o el conflicto intergrupar, así como en el cambio de actitudes y valores hacia un determinado aspecto de la realidad social. Por esto, el arte puede ser un recurso especialmente eficaz en intervenciones a mayor escala sobre conflictos globales que involucren a grandes grupos de personas o sociedades enteras en la construcción de la paz.

1.4. *Peacebuilding*, un concepto multifacético

El término "*Peacebuilding*" se origina del trabajo que fue acuñado por Boutros Boutros- Ghali de las Naciones Unidas en su "*Agenda for Peace*"(1992), como una acción para identificar y apoyar estructuras que tenderán a fortalecer y consolidar la paz para evitar la recaída en el conflicto. Sin embargo, cabe señalar que dicho termino ha sido interpretado de

diferentes maneras a nivel internacional por las principales organizaciones mundiales, sin que haya un acuerdo en su definición específica, de manera que en términos generales puede considerarse como un término que engloba varios subtérminos y subconceptos, como resolución de conflictos, transformación de conflictos, reconciliación, cohesión social y construcción de comunidad y muchos otros más. No obstante, dentro de esta falta de delimitación, la presente revisión sistemática, adopta la definición de "*peacebuilding*" proporcionada por la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, que establece este concepto como un término paragua ("*Umbrella*") que cubre una serie de actividades requeridas como consecuencia de un conflicto (Barnett, et al, 2007).

Teniendo presente lo anterior y considerando que hoy en día la comunidad mundial necesita nuevas (o antiguas) herramientas para hacer frente a los desafíos de los conflictos internacionales, cabe pensar en las décadas de conflictos en Afganistán donde la comunidad mundial ha invertido muchísima energía para que haya una cohesión social entre las diferentes sensibilidades existentes consiguiendo en cambio una derrota total a este respecto (Dodge, 2021). Pensemos en la guerra en Ucrania que nace de un conflicto interno del país que se ha originado desde la caída del imperio ruso, creando un conflicto entre la sensibilidad pro-Rusia y pro-Europa/Occidente sin que se haya hecho algo de eficaz en los últimos veinte años antecedente a la guerra (Di Rienzo, 2015). Los resultados son heterogéneos si evaluamos el éxito de la construcción de paz como su capacidad para institucionalizar un estado permanente de ausencia de conflicto. Se observa que aproximadamente el 50 % de las naciones beneficiarias de ayuda vuelven a entrar en conflicto en cinco años. Además, el 72% de las operaciones de construcción de paz resultan en la implantación de regímenes autoritarios (Barnett et al., 2007). En un contexto global en constante evolución, se requieren nuevas estrategias y enfoques complementarios para fomentar la cohesión social. Esto se aplica tanto a nivel macro, a escala mundial, como a nivel micro, sea el caso de un barrio conflictivo en la periferia de una gran metrópoli como una aldea rural. La intervención efectiva debe abordar tanto las necesidades y desafíos locales como los problemas más amplios y globales. Es necesario considerar y actuar en ambos niveles para lograr un impacto significativo en la construcción de una sociedad más cohesionada.

1.5. El arte como estrategia de *peacebuilding*

La intersección entre el arte y los procesos de construcción de paz representa un área de estudio interdisciplinaria emergente que invita a una exploración más profunda y sistemática. Aunque se reconoce anecdóticamente la capacidad del arte para trascender las barreras lingüísticas, culturales y conectar con las emociones y sentimientos humanos, la dimensión empírica de esta relación sigue siendo en gran medida incipiente y fragmentaria. Los mecanismos precisos a través de los cuales el arte puede contribuir a la construcción de paz y la mitigación de conflictos son multifacéticos, implicando componentes psicológicos, sociales y culturales.

Al unificar el arte y el *peacebuilding*, se puede vislumbrar una "nueva era" en este campo. Este enfoque integrado puede no solo ayudar a construir una sociedad más pacífica, sino también a mejorar la salud y el bienestar a gran escala, como hemos visto en el estudio de la OMS antecedentes. Sin embargo, es importante estudiar estos procesos desde una perspectiva sistémica para poder elaborar un marco teórico robusto que pueda explicar, y en alguna manera predecir, las modalidades en que el arte puede influir en la percepción de los trabajos de resolución de los conflictos, ayudar a fomentar la empatía y la comprensión mutua, facilitar los procesos de curación y reconciliación.

La *Scoping Review: "Health Communication and the Arts in the United States"* (Sonke et al., 2021) proporciona una base de conocimientos que puede ser relevante para explorar el potencial del arte y se pueden identificar ciertos elementos que podrían ser transferibles y aplicables en contextos de construcción de la paz. El uso de las artes en la comunicación de la salud ha demostrado ser efectivo para promover el diálogo y aumentar la comprensión de temas complejos y su capacidad para cambiar actitudes, creencias y comportamientos, su relevancia y aplicabilidad en el contexto de la construcción de la paz requieren una investigación adicional y una exploración más detallada.

La UNESCO (2022) en el informe “repensar las políticas para la Creatividad. Plantear la cultura como un bien público global.” confirma que las artes han demostrado ser una herramienta poderosa para apoyar la reconciliación, rehabilitación, reintegración y por ejemplo cita que, en la República Centrafricana, la violencia sexual y de género disminuyó del 76% al 16% en el campo de refugiados de Mole después de cuatro meses de talleres de danza con el programa *Refugee son the Move* (Refugiados en Movimiento) de *African Artists for Development* en 2016. En todo el mundo, 70.8 millones de personas han sido forzadas a

abandonar sus hogares y esta cifra incluye a casi 25.9 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad tienen menos de 18 años. Cuando una de estas personas llega a un campo de refugiados, se estima que permanecerá allí durante 17 años de su vida, especialmente en África. Proporcionar refugio y comida no es suficiente para garantizar sociedades pacíficas, se deben abordar las injusticias subyacentes y los procesos que involucran la creatividad artística pueden contribuir a la restauración de la dignidad humana y la construcción de sociedades pacíficas.

En esta línea, la importancia de la adaptabilidad y la sensibilidad cultural en la implementación de actividades de construcción de la paz basadas en el arte puede tener un rol fundamental. La eficacia de estas actividades depende en gran medida de su relevancia y resonancia con las experiencias y las realidades culturales de las comunidades objetivo. Esto implica una investigación preliminar y consultas con las comunidades locales para entender sus necesidades, sus valores culturales y las posibles barreras a la participación. Además, es esencial utilizar formas de arte y prácticas culturales que sean familiares y significativas para las comunidades objetivo. El uso de formas de arte y prácticas culturales familiares con los usos locales puede aumentar la accesibilidad y la relevancia de las actividades de construcción de la paz basadas en el arte, pudiendo fomentar una mayor participación y compromiso por parte de la comunidad en el tiempo. Además, esta modalidad ayuda a respetar y valorar las identidades culturales locales, lo cual es un aspecto importante de la construcción de la paz y la reconciliación para que no sean otras actividades culturales colonizadora más, especialmente para las poblaciones con graves dramas sociales y pobreza generalizada. Este enfoque, puede implicar la combinación de técnicas de construcción de la paz basadas en el arte con otras formas de intervención, como la justicia transicional, las intervenciones psicosociales y los enfoques basados en los derechos humanos, una intervención multidisciplinaria que puede permitir una respuesta integral, sistémica y que eficaz en las complejidades de las dinámicas posconflicto. En resumen, la adaptabilidad cultural, el uso de herramientas respetando las tradiciones locales con un enfoque multidisciplinario son esenciales para la eficacia de las actividades de construcción de la paz basadas en el arte (Naidu-Silverman, 2015).

La priorización de la producción local de conocimiento, sobre todo en el contexto de las ayudas humanitarias, es importante porque la comprensión local asegura que las soluciones a los problemas sean culturalmente relevantes, teniendo en cuenta las costumbres, valores y tradiciones culturales locales, además de los recursos, sería inútil enseñar a hacer cine a una comunidad que nunca ha sido en contacto con la tecnología compleja que sirve para una obra de este tipo y tampoco continuar a subvencionarla para que lo haga, porque es importante que la

comunidad pueda integrar cualquier práctica utilizada para que la haga suya. Sin esta relevancia, las intervenciones pueden resultar inapropiadas, potencialmente dañinas e ineficaz (Thorne, 2022). La sostenibilidad de las intervenciones se ve reforzada cuando estas se fundamentan en el conocimiento y las capacidades locales, dado que las comunidades tienen más probabilidades de adoptar y mantener soluciones que comprenden y valoran. Además, este enfoque empodera a las comunidades, permitiéndoles asumir un papel activo en la identificación y resolución de sus propios problemas, contrarrestando el modelo tradicional de receptor pasivo de ayuda externa. Valorar el conocimiento local también sirve como un gesto de respeto y reconocimiento de la dignidad propia hacia las comunidades, al reconocer que poseen habilidades, experiencias y perspectivas valiosas que pueden y deben formar parte del proceso de construcción de la paz. Con esta conciencia, se puede dar es un paso adelante hacia la descolonización de la ayuda humanitaria, ya que puede desafiar y alterar las dinámicas de poder existentes, incluso los de lo cual los operadores que intervienen no son conscientes, asegurando que las soluciones no se impongan desde el exterior (De Coning, 2013). La diversidad inherente al conocimiento local puede estimular la creatividad y la innovación, ya que puede ofrecer nuevas formas de pensar y abordar problemas desconocidos y retroalimentar las investigaciones para que se puedan difundir. No obstante, priorizar el conocimiento local no implica el rechazo del conocimiento y la experiencia externas, sino más bien busca asegurar un intercambio y aprendizaje mutuo auténtico, en el que todas las partes son valoradas y respetadas. Por eso, en la presente investigación se propone centrar sus objetivos, tal y como se detallará más adelante, en aquellas disciplinas artísticas cuya producción sea accesible y asequible a las poblaciones locales; de este modo ciertos formatos como el cinematográfico y el televisivo (especialmente en lo relativo a las grandes producciones), así como los videojuegos, generalmente quedan excluidos de este ámbito de estudio, tanto por su alto costo en materiales, el cual requiere considerables fondos, como por el hecho que, en países en vías de desarrollo, tiende a ser introducido desde occidente, llevando tecnología y técnicas, en lugar de surgir de manera orgánica en su interior.

Por ejemplo, en psicología en general se utiliza estrategia basada en la creación de corto ficción, películas, relatos, escritos, para intentar de modificar los hábitos de las personas como contenido educativo. El contenido del mensaje de entretenimiento puede ser de varios tipos y podría ser utilizado en la reducción de conflicto, de hecho, el efecto del compromiso con el entrenamiento, controlando otros artefactos del estudio del metaanálisis de Tukachinsky y Tokunaga, (2013), influye en manera significativa sobre en los resultados. Otro campo

emergente en el cambio de actitudes, hábitos saludable entre otros, en el utilizzo de videojuegos como simulación (Frasca, 2013) A pesar de que la educación-entretenimiento ya tiene resultados, y los videojuegos han sido analizado como punto de referencia en otra área, no se está poniendo bastante hincapié en su contenido artísticos y por esto, y por el hecho de que sería otra forma colonizadora más, que necesitaría sus “padres” para alimentarse y desarrollarse; en este estudio no se encontraran.

En contraste, disciplinas como el teatro, la música, la danza, la pintura, la escultura, la poesía y la narración pueden utilizar materiales, cultura y técnica locales y adaptarse según el entorno cultural. Cada comunidad necesita su adaptación, por ejemplo, en ciertas sociedades como las de orientación musulmana, la fotografía puede ser mal recibida, mientras que la poesía goza de una mayor aceptación. En esta investigación se incluye la fotografía por su accesibilidad y bajos requerimientos de recursos, a diferencia del cine que tiende a generar sujetos pasivos, pese a su capacidad de público y efecto y a influir en la acción política. Por lo tanto, esta investigación acoge documentales que muestren el trabajo realizado o proyectos audiovisuales más modestos que permitan resumir y difundir dichos trabajos para difundirse y ayudar a adoptar políticas que mejoren las condiciones de vida de las comunidades y refuercen las necesidades de construcción de la paz.

1.6. Justificación de la investigación

La investigación en este campo es dominada por una amplia gama de disciplinas, incluyendo musicólogos, sociólogos, filósofos, etnólogos, antropólogos y psicólogos. Esta revisión intenta contribuir a la evaluación de las iniciativas, de las metodologías, de los efectos en los participantes de los estudios y las comunidades circundantes extrapolando tendencias y patrones actuales añadiendo un poco de claridad más en como las artes pueden ser utilizadas como un vehículo para la reducción y resolución de conflictos intra e intercomunitarios, la disminución de prejuicios y estereotipos, la reducción de la xenofobia entre grupos, y la mediación primaria. Asimismo, se evaluará cómo y en qué grado estas intervenciones pueden coadyuvar o complementar la mediación formal y las actividades institucionales y diplomáticas, empleando un enfoque de abajo hacia arriba principalmente (Shank y Schirch, 2008).

Art-based Peacebuilding es un campo emergente que está creciendo a un ritmo exponencial, desde el 2017 sus investigaciones han aumentado del 400% (Figura 1) pero

todavía necesita clasificaciones y análisis claros de los trabajos contenidos, siendo estos multidisciplinares y donde todavía se extraña un marco de referencia de que es el arte, de cuales son todas las artes implicadas en el método y porqué, de cuáles son las metodología de trabajo que funcionan realmente y las que es mejor evitar aunque Wand et al. (2017) han intentado dar un primer paso en esta dirección con las formas de investigaciones delimitándola como presentado en apartado anterior y de las de arte inherente, sin embargo los procesos basados en las artes están poco teorizados en la literatura de desarrollo (Ware et al., 2022) (Chilton, Levy, 2009).

Figura 1

Búsqueda en SCOPUS con Booleano art-based AND peacebuilding entre 2010-2023

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de datos de SCOPUS

Además, las metodologías de investigación en este campo son muy diversas y aún falta una consolidación y estandarización de las mismas. Aunque existen estudios que han utilizado una variedad de enfoques metodológicos, desde estudios de caso hasta análisis de contenido, la falta de un marco metodológico comúnmente aceptado por la organizaciones en el campo dificulta la comparación y síntesis de los hallazgos y, aunque la United Nation (2010) aconseja el su guía la obra de Lederach et al. (2007) *Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring and Learning Toolkit* como referencia internacionalmente aceptada en el *peacebuilding*, es directa principalmente a los responsable de la formulación de políticas con un enfoque arriba- abajo.

La naturaleza interdisciplinaria del arte basada en la construcción de la paz puede presentar desafíos adicionales porque los investigadores pueden tener formación en disciplinas tan diversas como las bellas artes, la psicología, la sociología, la educación, la política, la paz y los estudios de conflicto, pero esta variedad de enfoques teóricos y metodológicos, si da un lado enriquecer el campo, en el otro dificultan la creación de un cuerpo coherente de literatura. En esta investigación, se quiere reforzar aún más la unión de esta fuerza que tiene un objetivo común que es: la construcción de la paz que utiliza métodos basados en el arte *Art-based Peacebuilding* (ABP).

Aunque ABP puede implicar varias formas de arte, desde la música y la danza hasta las artes visuales y el teatro, la literatura existente puede no abordar adecuadamente cómo estas formas pueden contribuir de manera única a la construcción de la paz. Por ejemplo, ¿cómo puede la música facilitar la construcción de la paz de manera que el teatro no puede, y viceversa?

Se ha reconocido que los procesos basados en las artes pueden desempeñar un papel importante en la construcción de la paz, pero tenemos pocos datos del grande avance de los últimos años, uno estado del arte actual. Esto puede dificultar la comprensión de cómo y por qué los procesos basados en las artes pueden contribuir a la construcción de la paz. Por lo tanto, se necesita una investigación para desarrollar y confirmar teorías validas, robustecer el campo teórico y que pueda explicar el impacto del ABP.

Las investigaciones existentes en el campo de ABP dan prioridad a la estética y la creatividad como el resultado social, pero necesita un atento análisis sobre la evaluación orientada al proceso, que se centra en cómo se lleva a cabo una actividad o un programa y, la evaluación orientada al resultado que se centra en los logros que se obtienen de esa actividad, balanceando la orientación a los resultados y a los procesos. El escepticismo hacia el ABP se centra en la percepción de que carece de rigor, en comparación con enfoques más tradicionales de la construcción de la paz basados en la diplomacia, la política y la economía de un lado y la falta de metodología cuantitativa y considerada objetiva del otro. En este trabajo se quiere desafiar el escepticismo intentando demostrar que, en el ABP, a pesar de que las mayorías de estudios son de enfoque cualitativo, el trabajo puede ser igual de riguroso y efectivo alimentando el campo con más claridad sobre el asunto (Beller, 2009).

1.7. Objetivos

El trabajo, como se argumenta en los apartados anteriores, se basa en que las artes siempre han existido en la humanidad y en la premisa de que su valor y función va más allá del disfrute, sino que puede poseer una función importante en la comunidad como herramienta de resolución de conflictos a gran escala y como estrategia de construcción de la paz. Por ello, la presente revisión sistemática busca evaluar esta premisa recopilando y analizando la evidencia empírica y hallazgos científicos. En otras palabras, se plantea el siguiente **objetivo general**:

- Analizar la eficacia del arte en la construcción de la paz en el mundo, a través de la revisión de literatura científica disponible.

Para dar respuesta a dicho objetivo general, se plantea la búsqueda de los artículos de investigación disponibles en bases de datos de rigor científico que aborden esta temática, a través de los siguientes **Objetivos Específicos**:

- Identificar y analizar los estudios científicos que han investigado la relación entre las intervenciones basadas en la utilización del arte como herramienta cuyo objetivo sea de forma específica la construcción de la paz.
- Conocer los diferentes diseños de investigación y criterios metodológicos más relevantes y/o predominantes en este campo de estudio.
- Comprender los mecanismos por los cuales el arte puede contribuir a la construcción de la paz, basándose en los hallazgos de los estudios revisados.
- Evaluar la aplicabilidad de los hallazgos en diferentes contextos culturales y geográficos con un enfoque descolonizador.
- Proponer recomendaciones para futuras investigaciones y prácticas basadas en los hallazgos de la revisión de literatura.

2. Método

Para esta investigación se tomó como referencia el protocolo establecido por la declaración PRIMSA. Dicho protocolo se compone de un conjunto de pautas diseñadas para mejorar la claridad y la transparencia de la presentación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Su objetivo es ayudar a los autores a informar sobre estos tipos de estudios de una manera que facilite su evaluación y replicación. Incluye una lista de control proactiva (*checklist*) de 27 ítems y un diagrama de flujo que representan las diferentes etapas de la revisión sistemática o metaanálisis. Estos ítems abarcan temas como la descripción del protocolo de revisión, los criterios de elegibilidad de los estudios, la información extraída de los estudios incluidos, los métodos de síntesis de los datos, y la presentación de los resultados (Moher et al., 2009).

El presente estudio de revisión sistemática se fundamenta en una búsqueda rigurosa en dos bases de datos científicas prominentes: Scopus y Web of Science (WOS). Ambas bases de datos están reconocidas por la inclusión exclusiva de artículos científicos revisados por pares, lo que garantiza la calidad y relevancia de los trabajos recuperados.

Como método de búsqueda, en ambas bases de datos se emplearon dos palabras clave: «art-based» y «peacebuilding», como estrategia para dar respuesta a los objetivos de investigación. Cabe señalar que se decidió emplear únicamente su formulación en inglés, en consonancia con uno de los criterios de inclusión que serán detallados posteriormente.

Ambas palabras clave conforman así las ecuaciones de búsqueda, construidas mediante la inclusión del operador booleano «AND». Además, la ecuación de búsqueda se aplicó en todos los elementos disponibles de los documentos académicos presentes en las bases de datos, es decir, registrando la presencia de las palabras «art-based AND peacebuilding» en el título, resumen, palabras clave y cuerpo del texto.

La búsqueda de documentos académicos se realizó en mayo de 2023. En Web of Science, la búsqueda se realizó resultó en un total de 17 artículos. En contraste, en el caso de Scopus, se obtuvo un número significativamente mayor de artículos, con un total de 162. En suma, la búsqueda realizada en ambas bases de datos arrojó una muestra preliminar de 179 documentos académicos con las palabras clave indicadas (tabla 3).

Tabla 3

Suma de resultados de búsqueda de art-based AND peacebuilding en las dos bases de datos

“Art-based” AND “peacebuilding”	
WEB OF SCIENCE	17
SCOPUS	162
TOTAL	179

Nota. Fuente: elaboración propia

El procedimiento de búsqueda y selección de artículos se desarrolló para maximizar la exhaustividad y la pertinencia de los estudios incluidos en esta investigación. Por lo tanto, la revisión se basa en un corpus de literatura científica sólida, relevante y actualizada.

2.1 Criterios de inclusión y exclusión

Este estudio intenta representar un avance significativo en el campo del ABP debido a su metodología rigurosa, su enfoque en la relevancia y calidad de los datos. Así, en la selección inicial de artículos para la revisión sistemática, se tomaron en cuenta criterios específicos de inclusión y exclusión, guiados por el método PRISMA descrito. A continuación, se describen los criterios de inclusión y exclusión establecidos para dar respuesta a los objetivos planteados:

- En primer lugar, la selección de artículos se limitó a aquellos dentro de las disciplinas de psicología, ciencias sociales, arte y humanidades, asegurando así que los hallazgos sean pertinentes para el campo interdisciplinario del ABP.
- En segundo lugar, se planteó la exclusión de artículos de revisión, artículos teóricos o filosóficos, artículos clínicos y aquellos sin estudio de campo así que garantiza que los hallazgos se basen en investigaciones empíricas. Se excluyó los artículos clínicos por su enfoque en el tratamiento individualizado, que puede no ser generalizable a la construcción de la paz a nivel comunitario. Los artículos que solo presentaban la perspectiva del músico investigador o del profesor fueron

excluidos para asegurar una visión más amplia y diversa de las prácticas de ABP. Este enfoque es fundamental para el avance del campo, ya que proporciona evidencia sólida y basada en datos de las prácticas y enfoques que son efectivos en el ABP.

- En tercer lugar, los estudios basados únicamente en un campus o una escuela fueron excluidos para evitar la limitación geográfica y contextual, permitiendo así una mayor generalización de los hallazgos a diferentes contextos y poblaciones. Asimismo, se descartaron igualmente los artículos con un enfoque en redes sociales o teología.
- En cuarto lugar, se planteó también la exclusión de artículos que no tuviesen un acceso abierto público, considerando que el acceso libre promueve la transparencia y la accesibilidad de la investigación. Este enfoque es esencial para el avance del campo, ya que permite a otros investigadores acceder y construir sobre los hallazgos existentes.
- En quinto lugar, se estableció la exclusión de artículos que mencionan intervenciones basadas en el arte, sin mencionar la construcción de la paz, y viceversa, criterio que asegura que los hallazgos son relevantes para el campo del ARP y garantiza que la investigación contribuya significativamente a la comprensión y su práctica. Igualmente, se excluyeron los artículos que mencionaban el cine como forma de arte de investigación como explicado antes incluyendo documentales como método de investigación sobre el arte realizada.

2.2 Procedimiento de selección de la muestra y diagrama de flujo

Una vez establecidos los criterios de inclusión y exclusión anteriormente descritos, en el siguiente diagrama de flujo puede observarse el proceso de selección llevado a cabo (figura 2):

Figura 2

Diagrama de flujo del proceso de selección de la muestra de estudio según declaración PRISMA.

Nota. Fuente: elaboración propia

Como puede observarse, partiendo de la muestra preliminar obtenida de 179 en las bases de datos de Web of Science y Scopus anteriormente mencionada, se detectó un total de 11 artículos duplicados generando una nueva muestra real de 168 documentos académicos. A continuación, se procedió a la aplicación del método PRISMA consistente en la selección de estudios mediante criterios de inclusión y exclusión. De esta forma, se seleccionaron exclusivamente artículos pertenecientes a las disciplinas de psicología, ciencia social y arte y humanidades. Esto redujo el número de estudios de 168 a 103.

Posteriormente, como criterio de elegibilidad se excluyeron los artículos que no estaban disponibles de forma gratuita y abierta al público (un total de 48 estudios), y a continuación el resto de los criterios adicionales de exclusión e inclusión previamente mencionados para analizar los artículos restantes. Como resultado, se seleccionaron un total de 13 estudios para la presente revisión sistemática.

3. Resultados

Esta revisión se centra en una colección de trece estudios detallados que abordan específicamente el campo emergente de *art-based peacebuilding*. Los estudios en cuestión desglosan la importancia de varios medios artísticos, incluyendo artes visuales, artes performativas, danza, teatro y artes visuales, y su influencia en el proceso de paz. Los artículos analizados fueron seleccionados por su enfoque en cómo el arte facilita la transformación de los conflictos, la restauración de las relaciones, y la creación de nuevas narrativas sociales, en una variedad de contextos geográfico, cultural y político.

Los estudios analizan las formas en que el arte puede actuar como un instrumento de cambio en áreas de conflicto en todo el mundo, sus diferentes metodologías y ofrece un resumen detallado de los últimos avances en este campo en orden cronológico desde el estudio más reciente (tabla 4).

Tabla 4

(a) *Análisis sintético de los estudios seleccionados.*

AÑO	AUTORES	TITULO	DUR.	DISEÑO Y PARTICIPANTES	ARTE	FACTORES Y EFECTOS ESTUDIADOS	CONTINENTE, PAIS	
1	2023	Fairey, Cubillos, Muñoz.	6 semanas	Photography and everyday peacebuilding. Examining the impact of photographing everyday peace in Colombia	Método Cualitativo, enfoque sistémico, adaptativo, participativo con narrativa, discusión y acción social abajo-arriba, focus group, metodología Photovoice. 2 grupos con 45 participantes directo. Indirecto 80, otros n.d.	Fotografía, narrativa.	Resistencia y construcción de paz a nivel comunitario, Cambio de actitudes y percepciones, Fomento del diálogo y la comunicación, Acciones concretas de la comunidad, Empoderamiento y participación ciudadana, Negociación y adaptación a la dinámica de seguridad,	Sur América, Colombia
2	2023	Shutt, Martin, Coetzee.	1 mes	The theatre of development: dramaturgy, actors and performances in the 'workshop space'	Metodología cualitativa interdisciplinaria y participativa gender-based, focus group separado por sexo, forum theatre, "Hot seating". Participantes directos 20 de 20 pueblos, indirecto n.d.	Arte performativa: teatro	Aunque se han focalizado más en la técnica como factor de estudio y los efectos de esta, se podría inferir que: aumento conciencia sobre la violencia de género y conflictos de género, mejora habilidad comunicacionales sobre construcción de la paz	África occidental, Sierra Leone
3	2022	Ware.	3 años	Metaphor in Conflict Transformation: Using Arts to Shift Perspectives and Build Empathy	Método cualitativo longitudinal basado en: observación participante, análisis de datos inductivo, focus group, transcripciones de las sesiones, notas de campo y otros materiales artístico recopilados. 20 participantes directo, indirectos n.d.	Multidisciplinar: Dibujos, metáforas visuales, Poesía, Música	Factores: Cambio de actitudes, Construcción de empatía, Compromiso con el cambio, Recuerdo y aplicación de ideas. Efectos estudiados: Cambios en las actitudes hacia el conflicto, la empatía y la reconciliación. Desarrollo de una mayor empatía hacia los demás, Compromiso activo con el cambio en comportamientos y actitudes, Resolución de conflictos intra e intergrupales, Promoción de la participación pacífica y el desarrollo comunitario.	Asia, Myanmar.
4	2022	Pinto-García, Serna-Hosie, Casas, Méndez.	7 meses	Art for Reconstruction: A creative and art-based intervention for peacebuilding and reconciliation to reduce intergroup hostility and stigma after a protracted armed conflict.	Método mixto, cualitativo y cuantitativo. Encuestas antes y después exhibiciones al público, Entrevistas longitudinal participantes, Observaciones y registros de actividades. Codificación cualitativa inductiva. 54 participantes en 2 grupos. Participantes indirectos medidos 51(sobre 600) .	Multidisciplinar: Kintsugi, dibujo, arcilla y collage, con adjunta de yoga, feldenkrais, mindfulness.	Factores estudiados: Experiencias previas de conflicto y trauma, Proceso de curación y reconciliación, Empatía y comprensión: Reacciones del público: estigma y percepción de la resolución del conflicto, Efectos encontrados: Mayor conciencia y autoconocimiento, Desarrollo de habilidades de comunicación y resolución de conflictos, Mayor empatía y comprensión, Reducción de prejuicios y estereotipos, empatía y compasion.	Sur América, Colombia

Nota: La presente tabla contiene los datos fundamentales de las primeras 4 investigaciones de un total de 13 como: autores, titulo, duración, diseño y participantes, tipo de arte involucrada, factores y efectos estudiados, continente y país.

Tabla 4

(b) Análisis sintético de los estudios seleccionados.

AÑO	AUTORES	TÍTULO	DUR.	DISEÑO Y PARTICIPANTES	ARTE	FACTORES Y EFECTOS ESTUDIADOS	CONTINENTE, PAÍS
5	2022	Bliesemann de Guevara, Refaie, Furnari, Gameiro, Julian, Payson.	3 días	Metodo cualitativo. método DrawingOut, discusiones groupale y entrevistas informales. Participantes directos 11.	Multidisciplinar: arte visual y literaria; Dibujos metaforicos	Factores estudiados: Experiencia de la violencia, Percepciones de paz, Perspectivas de desarrollo. Efectos: mejor comprensión del conflicto, un fortalecimiento de la apropiación local del proceso de paz, una mejora en la inclusión y la igualdad, y una mayor confianza y comunicación entre los socios de NP (Nonviolent Peaceforce) provenientes de diferentes regiones geográficas y étnicas.	Asia, Myanmar.
6	2022	Breed, Pells, Elliott, Prentki.	4 años	Métodos cualitativos, enfoque participativo, colaborativo y longitudinal (2017-2021), recopilación de historias y experiencias. participantes N.D	Multidisciplinar: Música, Teatro, documental, Artes visuales y Danza.	Transformación de conflictos, Construcción de identidades compartidas, Justicia y reconciliación, Diálogo y comprensión mutua, Cambio de actitudes y percepciones, Conciencia social, Empoderamiento juvenil.	2017-2020 África, Ruanda.
7	2022	Hirschmann, Van Doesum.	cada verano, cada año	Metodología cualitativa, 2 estudios con narrativas y entrevistas. Totales 86 participantes.	Arte performativa: Música	Factores estudiados: motivación a la participación, cambio en la percepción mutua y confianza, formación de amistades y capacidad de escucha entre participantes. Efectos observados: La mayoría de los participantes se unieron por motivaciones musicales, no políticas. la Escucha cercana y la interacción aumentaron sobre todo en ensayos informales y espontáneo. Aumento de la cercanía entre parte. Algunos se convirtieron en facilitadores de paz activos en sus entornos personales. cambios en las percepciones mutuas y la confianza especie en las participaciones repetida.	Europa y Oriente medio. 1- Servbia, bosnia, Kosovo y Croacia. 2- Israele, Palestina y paises arabes.

Nota: La presente tabla contiene los datos fundamentales de las siguientes 3 de un total de 13 investigaciones como: autores, título, duración, diseño y participantes, tipo de arte involucrada, factores y efectos estudiados, continente y país.

Tabla 4

(c) *Análisis sintético de los estudios seleccionados.*

AÑO	AUTORES	TÍTULO	DUR.	DISEÑO Y PARTICIPANTES	ARTE	FACTORES Y EFECTOS ESTUDIADOS	CONTINENTE, PAIS
8	2021 Lara-Guerrero.	Responding to violence from abroad: The Mexican diaspora mobilising from Brussels and Paris through art-based strategies	2014-2018	Metodología cualitativa exploratoria, entrevistas semi-estructurata (41), observaciones participante(55 eventos)	multidisciplinar música, teatro, arte visual y performativa, documental	Factores estudiados: Estrategias artísticas, Respuesta emocional y cognitiva del público, Involucramiento político transnacional de los migrantes, Impacto en la construcción de la paz. Efectos estudiados: Conciencia de la violencia en México, Humanización de las víctimas, Involucramiento político de migrantes, Contribución a la construcción de la paz, Movilización y apoyo	Europa: Bruxelles, Paris
9	2021 Floresta.	Undoing a culture of violence in schools by hearing the subalterned students who experience war in Mindanao	2017	Metodología fenomenológica, entrevistas, focus group. 56 participantes entre estudiantes actuales y antiguos entre 15 a 53 años.	multidisciplinar: arte visuales, arte literaria; dibujo, obras visuales, narrativa	Construcción y refuerzo de una identidad positiva, establecer entornos no violentos. Uso de la identidad religiosa de los estudiantes para promover una cultura no violenta, fomentar la sensibilidad religiosa y abordar los efectos de la violencia y las quejas	Asia, Filipinas, region Mindanao.
10	2021 Dimstorfer, Saud	A Stage for the Unknown? Reconciling Postwar Communities through Theatre-Facilitated	3 años,	Metodología cualitativa, informes narrativos, observaciones de larga duración Participantes 48 facilitadores, 6 equipos de teatro, 292 eventos, 16.000 participantes directo en una ocasión.	multidisciplinar, arte performativa y arte visual; Teatro, narración , documentalio final	El poder de las historias y los recuerdos, diálogo y la imaginación, La empatía y la comprensión mutua, La relación entre el pasado, el presente y el futuro, El cambio en las percepciones y actitudes a lo largo del tiempo. Efectos estudiados: Revelación de historias ocultas, Fomento de la imaginación de un futuro pacífico, Desarrollo de empatía y comprensión mutua, Transformación de percepciones y actitudes, Facilitación de la comunicación no cognitiva, Mayor compromiso de los líderes políticos.	Asia, Nepal, 6 distictos.

Nota: La presente tabla contiene los datos fundamentales de las siguientes 3 investigaciones de un total de 13 como: autores, título, duración, diseño y participantes, tipo de arte involucrada, factores y efectos estudiados, continente y país.

Tabla 4
(d) Análisis sintético de los estudios seleccionados.

AÑO	AUTORES	TÍTULO	DUR.	DISEÑO Y PARTICIPANTES	ARTE	FACTORES Y EFECTOS ESTUDIADOS	CONTINENTE, PAIS
11	2020 Ubaldo, Hintjens.	Rwandan music-makers negotiate shared cultural identities after genocide: the case of Orchestre Impala's revival	2014-2015	Método cualitativo y etnográfico. Entrevistas semi-estructuradas, entrevistas informales, cartas, observación participante	Arte performativa: música, musiking	Factores estudiados: Identidad cultural y musical, Reconciliación y superación de divisiones étnicas, Conmemoración de las víctimas del genocidio, Promoción de la paz y la unidad. Efectos estudiado: Construcción de identidad colectiva, Promoción de la reconciliación, Sanación emocional, Fomento de la cohesión social.	África, Ruanda
12	2019 Mutero, Kaye.	Music and Conflict Transformation in Zimbabwe	3 años	Método cualitativo, entrevistas, focus group y observación participante, investigación acción participativa. 15 directos, 2 etnias, male female. indirecto n.d.	Arte performativa: música, danza y teatro de imagen	Factores estudiados: culturales y étnicos, interpersonales y grupales, de impacto en la comunidad. Efectos estudiados: Transformación del conflicto interno, Desarrollo de habilidades interpersonales y grupales, Promoción de la identidad y la unidad cultural, Impacto en la comunidad, Capacidad de resistencia frente a la opresión.	África, Zimbabwe
13	2019 Scrantom, McLaughlin.	Heroes on the Hill: A qualitative study of the psychosocial benefits of an intercultural arts programme for youth in Northern Ireland	nd	Metodología cualitativa y cuantitativa, entrevistas semi-estructuradas antes y después. Participantes 10+2 directos, 70+700 indirectos	Arte performativa: Música y danza	Factores estudiados: Prevalencia de Bullying, Desarrollo de la Resiliencia, Relaciones intercomunitaria. Efectos estudiado: Mejora en la autoconfianza y el sentido de logro, Cohesión intercomunitarias, Desarrollo de conciencia intercultural y orgullo cultural	Europa, Irlanda

Nota: La presente tabla contiene los datos fundamentales de las últimas 3 investigaciones de un total de 13 como: autores, título, duración, diseño y participantes, tipo de arte involucrada, factores y efectos estudiados, continente y país.

El artículo “*Photography and everyday peacebuilding. Examining the impact of 2008) se centra en la paz cotidiana en Colombia*” (Fairry, 2010) analiza la utilización de la *fotovoice* en comunidades afectadas por la violencia en Colombia. La investigación se llevó a cabo en un contexto postconflicto, donde las comunidades han enfrentado largos periodos de violencia y conflictos armados. En particular, se centró en dos comunidades: Urama y Las Cruces, ambas situadas en regiones rurales de Colombia con diferentes desafíos y dinámicas sociales y que no habían recibido financiamiento de programas postconflicto liderados por el estado. La tensión se centra en la percepción de un apoyo estatal desproporcionado mayormente a las comunidades de excombatientes establecidas por el gobierno. El grupo que implantó el proyecto con *fotovoice*, eligió un indicador que declaraba que los campesinos y excombatientes deberían tener igualdad de derechos y documentó la falla del estado para proporcionar servicios básicos. En ambas comunidades, la investigación se llevó a cabo en un entorno de seguridad delicado, con la presencia continua de actores armados que influyen y amenazan con la violencia. Los proyectos de *fotovoice* tuvieron que incorporar medidas de seguridad y adaptar sus actividades a las prioridades de seguridad específicas de cada ubicación. La metodología de investigación involucraba a 2 grupos con total cuarenta y cinco participantes directos, en uno de los dos mayoritariamente mujeres, de las comunidades en la creación y análisis de imágenes que reflejaban sus perspectivas sobre la paz cotidiana y sus indicadores. *Fotovoice* es una metodología participativa de investigación que combina la fotografía, narrativa y el empoderamiento comunitario. Fue desarrollada por Caroline Wang y Mary Ann Burris (1997) para permitir que personas de comunidades marginadas o vulnerables compartieran sus experiencias y perspectivas a través de imágenes y fundamentado en teorías feministas. El proceso de *fotovoice* tiene tres objetivos principales: permitir que las personas documenten y reflexionen sobre sus realidades, promover un diálogo crítico sobre temas importantes a través de discusiones grupales y fotografías, y comunicar sus preocupaciones y experiencias a tomadores de decisiones y otros actores clave, es un método flexible y abierto. La investigación utiliza un método cualitativo con enfoque sistémico, adaptativo y participativo utilizando narrativa, discusión y acción social abajorriba. Incluye el uso de la fotografía y el diálogo en grupos para discutir y reflexionar sobre problemas locales y acciones para abordarlos. El estudio se hizo en las dos comunidades mencionadas y se produjeron 44 Historias Fotográficas Indicadoras, 41 proyectos individuales y 3 proyectos colectivos donde además de los participantes

directos se han involucrado otros 80 que participaron en una actividad durante dos días. El arte utilizado en este proceso incluye fotografía y narrativas escritas y hablada, enriqueciendo las discusiones y el entendimiento de la paz en la vida cotidiana de estas comunidades. Los factores estudiados incluyen la resistencia y construcción de paz a nivel comunitario, cambio de actitudes y percepciones, fomento del diálogo y de la comunicación, y la capacidad de la metodología *fotovoice* para catalizar acciones comunitarias. Los efectos observados incluyen la capacidad de generar diálogo y acción concreta de la comunidad, el fortalecimiento de la resiliencia y la creación de un sentido de identidad, orgullo y compromiso para la paz en las comunidades, también negociación y adaptación a la dinámica de seguridad. El método *fotovoice* demostró ser una herramienta valiosa para facilitar la construcción de la paz en estos entornos. El proceso de creación y compartición de imágenes permitió a los participantes abordar problemas y preocupaciones locales de manera segura y efectiva. Sin embargo, el estudio también resalta las limitaciones y tensiones presentes en la utilización de cámaras en entornos de conflicto, lo que sugiere que se debe tener precaución y adaptar las prácticas según las necesidades y preocupaciones de seguridad. Sugieren que, para mejorar en el futuro, se podrían investigar aún más las dimensiones de género y la longevidad de los impactos identificados, así como explorar el potencial de otras formas de arte y expresión en la construcción de la paz. Las investigaciones futuras podrían centrarse en cómo abordar y superar las tensiones y restricciones inherentes al uso de cámaras y fotografía en entornos de conflicto y posconflicto.

El artículo "*The theatre of development: dramaturgy, actors and performances in the 'workshop space'*" (Shutt et al., 2023) analiza cómo el teatro puede utilizarse como una herramienta efectiva para la resolución de conflictos y la construcción de la paz. Utilizando una metodología de investigación basada en el análisis dramático, los autores examinan un taller de teatro en una comunidad rural en Sierra Leona que se centró en la violencia de género. El taller utilizó varias técnicas teatrales, incluyendo el teatro del foro y el "hot-seating". Esta última es una técnica establecida dentro de las prácticas de teatro aplicado en la que los personajes toman el 'asiento caliente' y se invita a los participantes de la audiencia a hacerles preguntas y establecer más detalles sobre las escenas y personajes representados, para fomentar la participación activa de la audiencia y la reflexión crítica. El equipo utilizó teatro foro y "hot-seating" (un método interactivo de drama), seguido de grupos de discusión de un solo sexo después del espectáculo. La

escena presenta una crisis o dilema sin resolver a la que se invita al público a ayudar a resolver ofreciendo sugerencias. La idea no es resolver problemas, sino explorar múltiples posibilidades para el cambio. Los autores encontraron que estas técnicas permitieron a los participantes explorar y desafiar las normas de género y las relaciones de poder en sus comunidades. Sin embargo, también observaron que las dinámicas de poder existentes en la comunidad podían influir en quién participaba y cómo se desarrollaban las discusiones. La preparación para analizar el tema a tratar y las dinámicas da utilizar ha sido creada por trabajadores de una NGO en manera bien detallada, 3 actores y dos investigadores, mientras los participantes activos en la comunidad fueron 40 de lo cual 25 mujeres. En conclusión, los autores sugieren que el teatro puede ser una herramienta valiosa para construir la paz y resolver conflictos, pero que es importante considerar las dinámicas de poder existentes al diseñar e implementar estos talleres. Para mejorar en el futuro, sugieren que se podría hacer más para desafiar y cambiar estas dinámicas de poder en las comunidades de Sierra Leona.

El estudio “*Metaphor in Conflict Transformation: Using Arts to Shift Perspectives and Build Empathy*” (Ware, 2022) examina cómo el uso de metáforas basadas en el arte puede contribuir a la transformación de conflictos y promover la conciliación en comunidades afectadas por tensiones étnicas. Se exploran las formas en que las metáforas artísticas permiten a los participantes examinar y cambiar sus actitudes y comportamientos relacionados con el conflicto. La metodología se basa en un enfoque de investigación cualitativa longitudinal y utiliza talleres de arte como medio principal para facilitar la reflexión y la transformación de conflictos. Se utilizaron diversas actividades artísticas, como la creación de metáforas visuales, la narración de historias y la realización de representaciones teatrales, para permitir a los participantes explorar y expresar sus emociones y perspectivas relacionadas con el conflicto. Se formó un módulo de 3 años, 20 aldeas participantes seleccionaron a un miembro de la comunidad Rakhine (budista) para convertirse en un facilitador, que asistió a formaciones cada 6-8 semanas organizadas por la organización asociada local y dos veces al año los facilitadores participaron en talleres de construcción de paz basados en las artes de 2 a 3 días con la autora. Los facilitadores eran aproximadamente dos tercios hombres, un tercio mujeres, con edades entre 18 y 65 años, no tenemos datos sobre la participación y el resultado en las comunidades. Los talleres se llevaron a cabo en un área afectada por tensiones étnicas, donde se buscaba la participación de personas de diferentes grupos étnicos y religioso,

entre Rakhine que son budistas y Rohingia que son musulmanes, aunque por causa ajena se hizo intragrupo con Rakhine. El artículo revela que el uso de metáforas basadas en el arte en los talleres de transformación de conflictos puede tener efectos significativos en los participantes. Estas metáforas permitieron a los participantes explorar de manera segura y creativa nuevas perspectivas, desafiar estereotipos y desarrollar empatía hacia los demás. Además, se observó un cambio en las actitudes y comportamientos de los participantes, con informes de resolución de conflictos, reconciliación y compromiso activo con la construcción de la paz en sus comunidades. Proporciona evidencia de los beneficios de los talleres de arte en la exploración de perspectivas alternativas, la construcción de empatía y el fomento de un cambio positivo en las actitudes y comportamientos de los participantes. Como sugerencia para futuras investigaciones sugieren profundizar las razones detrás de la resistencia al cambio en los conflictos intercomunitarios, comparar las metáforas utilizadas en la deliberación intra e intercomunitaria ampliando el alcance geográfico de los estudios evaluando el impacto a largo plazo de los talleres en la transformación de conflictos y el mantenimiento de los cambios positivos en actitudes y comportamientos.

El estudio "*ArtforReconstruction: A creativeandart-based intervention for peacebuilding and reconciliation to reduce intergroup hostility and stigma after a post-conflict reconstruction*" (Binto-Garcia et al., 2022) se centró en la reconciliación y la sanación del trauma en Medellín, Colombia, mediante intervenciones creativas y artísticas, utilizando técnicas multidisciplinares incluyendo el *Kintsugi*, la comunicación no violenta y actividades como yoga, *mindfulness* y *feldenkrais*. "El proyecto ha seguido 3 etapas a lo largo de 7 meses. La primera etapa consistió en la curación del trauma y la reconciliación individual a través de 10 sesiones de asesoramiento que involucraron actividades como dibujo, trabajo con arcilla, collage, además de *mindfulness*, yoga y *feldenkrais*. La segunda etapa se centró en la reconciliación interpersonal, utilizando técnicas como la comunicación no violenta, *role-play* y *Kintsugi*. La tercera etapa consistió en un museo móvil y una exposición de arte, donde se registró la asistencia de los visitantes antes y después del evento. En las dos primeras etapas participaron 54 personas, de las cuales 34 eran hombres y 17 mujeres. Los participantes eran sobrevivientes civiles de la guerra, veteranos retirados del ejército y la policía, y personas en Proceso de Reintegración que son excombatientes de las

guerrillas y grupos paramilitares. Todos los participantes estuvieron afectados por el conflicto armado.

Se utilizó un diseño de métodos mixtos para evaluar los cambios en las percepciones y comportamientos de los participantes. Aunque el número de observaciones fue pequeño, los datos cualitativos y cuantitativos mostraron efectos positivos en las percepciones y comportamientos de los participantes. Se utilizó la técnica japonesa del *Kintsugi*, que consiste en reparar objetos rotos con resina mezclada con polvo de oro, simbolizando la belleza de la imperfección y la resiliencia. Esta técnica símil-escultura se empleó para ayudar a los participantes a dar un nuevo significado a sus recuerdos y experiencias. Se examinaron cambios en las percepciones y emociones de los participantes hacia los excombatientes y las víctimas, así como en la disposición para trabajar juntos en objetivos prosociales como factores de estudio. Mientras como efectos mostraron cambios positivos en el control de las emociones, la percepción de los demás y la empatía hacia los excombatientes. El proyecto demostró que las intervenciones creativas y artísticas pueden ser herramientas efectivas para procesar el trauma y promover la reconciliación. A pesar de las limitaciones en la generalización de los hallazgos, el proyecto mostró el potencial de combinar diferentes disciplinas en el contexto de la justicia transicional y la reconciliación. Sugieren que para futuras investigaciones sería útil aumentar el número de observaciones y evaluar si los efectos positivos del programa son duraderos a largo plazo.

El artículo “*Drawing Out Experiential Conflict Knowledge in Myanmar: Arts-Based Methods in Qualitative Research With Conflict-Affected Communities*”

(Bliesemann de Guevara et al., 2022) se centra en el uso de métodos basados en el arte para la resolución de conflictos. En particular, describe un proyecto en Myanmar que

empleó dibujos como medio para explorar los conocimientos y experiencias de comunidades afectadas por la violencia en Kachin. El estudio fue diseñado como una investigación cualitativa, con la participación de 11 adultos de la comunidad local en un

taller de 3 días. El método utilizado, *DrawingOut*, permitió que los participantes expresaran sus experiencias en relación con la violencia, la paz y el desarrollo. Los

hallazgos mostraron que el dibujo facilitó una comprensión más profunda de las complejidades de la violencia en el contexto local y permitió la participación activa de

los miembros de la comunidad en la investigación. Los autores concluyen que los métodos basados en el arte son una herramienta valiosa para la resolución de conflictos,

ya que permiten el acceso a conocimientos contextuales profundos y fortalecen la participación de los actores locales en iniciativas de construcción de paz y desarrollo. El artículo trata sobre la importancia de incluir "voces locales" en la investigación y la práctica de la construcción de la paz y el desarrollo. Los métodos tradicionales de investigación a menudo adoptan una perspectiva de expertos externos y no tienen en cuenta los conocimientos y experiencias de las personas afectadas por la violencia y el conflicto. Empleó una investigación cualitativa y el método *DrawingOut*, que utilizó dibujos como medio para que los participantes expresaran sus experiencias utilizando metáforas para explorar temas sensibles. También señalan la importancia de asegurarla capacitación adecuada para los investigadores y profesionales que deseen emplear estos métodos, así como la necesidad de establecer alianzas sólidas con actores locales y organizaciones comunitarias para garantizar la pertinencia y la sostenibilidad de las intervenciones basadas en el arte.

El documento "*Mobile Arts for Peace (MAP): creating art-based communication structures between young people and policy-makers from local to national levels*" (Breed et al., 2022) describe el proyecto MAP en Ruanda, que utiliza procesos de artes aplicadas para involucrar a los jóvenes en la formulación de políticas y de cambio social. El proyecto intenta ayudar los desafíos que enfrentan los jóvenes, como las limitadas oportunidades de educación y empleo, el desencanto con los procesos políticos formales y las barreras para la participación cívica. MAP adopta un enfoque abajo-arriba, involucrando a los jóvenes como participantes principales en la investigación y permitiéndoles expresar sus experiencias a través de diversas formas de arte. Implica colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones culturales, escuelas, organismos gubernamentales y autoridades locales, como incorpora actividades como mapear iniciativas basadas en el arte, capacitación de educadores y facilitadores jóvenes, la creación de materiales y recursos basados en el arte. A través de actuaciones y diálogo, MAP explora temas como la discapacidad, la discriminación, el abuso infantil y el embarazo adolescente. Uno de los objetivos es informar las políticas mediante la creación de espacios de diálogo entre los jóvenes y los actores políticos. Utiliza métodos basados en el arte, informes de políticas y actuaciones para facilitar las discusiones y desarrollar recomendaciones para las diferentes partes interesadas. La intención es desafiar las dinámicas de poder tradicionales y empoderar a los jóvenes para ejercer de agente activo en los procesos de toma de decisiones. Haciendo eso promueve la

autonomía personal, la participación democrática y la transformación de las experiencias personales en cambio social. En el texto se reconoce las complejidades y la imprevisibilidad de los procesos de formulación de políticas basados en el arte, ya que las relaciones de poder desempeñan un papel importante. Sin embargo, los éxitos de MAP en Ruanda han llevado a más financiamiento e iniciativas para continuar la participación de los jóvenes con los responsables de las políticas. El proyecto también ha desarrollado programas de desarrollo profesional continuo en colaboración con instituciones educativas y médicas para incorporar enfoques basados en el arte y apoyo en salud mental. Este enfoque se basa en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de los Niños de la (UNICEF, 2006), que permite a los participantes elegir el medio de expresión con el que comunicar su experiencia, como la música, la danza, el teatro, las artes visuales y la producción de películas. A través de diversas actividades, como entrevistas, grupos de discusión y encuestas, los jóvenes participantes comparten sus historias, emociones, pensamientos e ideas. Estos datos se utilizan para informar el diseño de políticas y guiar las acciones de promoción. Los autores recomiendan mantener enfoques participativos y activos de los jóvenes, asegurando que sean parte integral de la toma de decisiones y la implementación de las actividades. Consideran importante buscar sostenibilidad a largo plazo mediante la creación de alianzas estratégicas con organizaciones y asegurando un financiamiento continuo para mantener las iniciativas. Sugiere también de evaluar y ajustar constantemente las estrategias, fortalecer las alianzas existentes, promover la investigación para respaldar el impacto de los proyectos y adaptarse a los cambios contextuales para mantener relevancia y eficacia.

El estudio “*Playing with the enemy: Investigating the impact of musical peacebuilding.*” (Hirschmann y Van Doesum, 2022) se enfoca en la resolución de conflictos a través de la música, analizando el rol de la música en facilitar la construcción de la paz y la comprensión intercultural. Dos casos fueron estudiados: la “The Colluvio Chamber Music Academy (TCCMA)” y la West-Eastern Divan Orchestra(WEDO). En el primer estudio, realizado con la TCCMA, se usó un diseño de investigación cualitativo con entrevistas y observaciones directas para recoger datos de 11 participantes de Kosovo, Serbia y Bosnia y Croacia. En el segundo estudio, se analizaron las narrativas de 22 músicos de la WEDO, fundada por Daniel Barenboim y Edward Said, que reúne a jóvenes músicos de países de Israel, Palestina y países, los dos primeros países en conflictos desde muchos años. Los músicos participaron en ensayos y presentaciones, tanto estructuradas

como espontáneas, que requerían una escucha atenta y una colaboración estrecha para desarrollar un sonido único. Se estudió la motivación de los músicos para unirse a los programas, el mecanismo de escucha y los cambios en las percepciones mutuas y la confianza entre los participantes. Se observó que los músicos se unieron principalmente por motivaciones musicales, no políticas. La escucha cercana y la interacción se descubrió aumentar en ensayos informales. Se observaron cambios positivos en las percepciones mutuas y la confianza, y algunos músicos incluso se convirtieron en facilitadores de paz activos al regresar a sus entornos locales. La WEDO nace en el 1999 y mantiene el proyecto de un orquesta cada verano y varios participantes viene cada año por lo que el cambio se mantiene y mejora. Los resultados sugieren que las iniciativas musicales bien organizadas proporcionan un medio efectivo para la construcción de la paz. Los músicos

no solo mejoraron su capacidad de escucha y comprensión mutua, sino que también experimentaron cambios en sus percepciones y confianza hacia los miembros de otros grupos. Los hallazgos sugieren que las actividades más informales y espontáneas pueden ser más efectivas para fomentar la escucha atenta y la comprensión mutua. Por último, la repetición de la participación ha sido una clave importante para construir la confianza y un sentido de identidad común.

El artículo *“Responding to violence from abroad: The Mexican diaspora mobilising from Brussels and Paris through art-based strategies”* (Lara-Guerrero, 2021) detalla una investigación que explora la respuesta de los migrantes mexicanos en Europa a la violencia en su país de origen. A través de estrategias basadas en las artes, estos migrantes han intentado aumentar la conciencia sobre la situación en México y fomentar la capacidad de resistencia y reconstrucción. La investigación se basó en un trabajo de campo realizado en Bruselas, Bélgica y París, Francia, en el 2017 y 2023, respectivamente. Para recolectar los datos se incluyeron entrevistas con activistas mexicanos y observaciones de eventos artísticos y culturales con observación participada. Se estudió el efecto de formas de arte, incluyendo teatro, música y exposiciones de arte. Se recogieron datos tanto de participantes directos (como los artistas y organizadores) como de participantes indirectos (como el público general). En Bruselas, se realizó una obra de teatro que manifestaba la historia de la violencia en México, mientras que un concierto de música ofreció un homenaje a las víctimas. En París se presentaron 40 pares de zapatos de las víctimas del conflicto en México con los suelos tallados con mensajes en honor a ellos. La autora de la investigación exploró cómo estas estrategias artísticas

permitían a los migrantes mexicanos educar y construir capacidad entorno al conflicto en México en Europa y entre mexicanos emigrantes. Los hallazgos sugieren que estas actividades ayudaron a aumentar la conciencia sobre la violencia y la impunidad en México, y cuestionar la capacidad de las instituciones mexicanas para proporcionar seguridad y justicia. Este estudio etnográfico analizó cuatro conjuntos de datos originales recopilados entre noviembre de 2014 y julio de 2018. Durante este período, la autora realizó 41 entrevistas semiestructuradas (23 mujeres y 18 hombres) con activistas políticos mexicanos que participaron en la organización de eventos políticos transnacionales y las iniciativas artísticas. La mayoría de las personas que entrevistó (88%) tienen una licenciatura y se trasladaron a Bruselas o París por razones familiares o por oportunidades educativas. Ella asistió a 55 eventos como observadora participante.

Utilizó una investigación interpretativa donde los seres humanos se entienden como agentes en lugar de individuos pasivos. El artículo concluye que los migrantes mexicanos en Europa han contribuido a transformar el conflicto en México y a construir una conciencia para mejorar la situación de seguridad en su país de origen. Estas estrategias basadas en las artes no sólo aumentaron la conciencia sobre la violencia en México, sino que también sirvieron para ayudar a superar el trauma psicológico de la violencia. Para el futuro sugiere una mayor exploración de cómo las prácticas políticas transnacionales de los migrantes pueden contribuir a la resolución de conflictos y a la reconstrucción política en sus países de origen.

El artículo “*Undoing a culture of violence in schools by hearing the subalterned students who experience war in Mindanao*” (Floresta, 2021) examina un trabajo de ABP en el contexto de Mindanao, Filipinas, y cómo el arte puede ser utilizado como un medio para abordar y superar los conflictos. La investigación se basa en una metodología fenomenológica y se llevaron a cabo entrevistas en profundidad y discusiones en grupo con dos grupos de participantes: estudiantes actuales (CS) y antiguos estudiantes (FS). Se reclutaron un total 54 participante de una minoría religiosa musulmana en un contexto donde son además que poco representados, excluido socialmente. Participaron 36 estudiantes actuales y 18 antiguos estudiantes para el estudio entre 15 y 53 años. Como criterio de inclusión, todos los participantes tenían que haber experimentado conflictos durante el tiempo de la escuela, y los antiguos estudiantes, además, tenían que tener roles actuales en la comunidad. Se exploraron varios tipos de arte utilizados en el estudio como dibujo, obras visuales y narrativa, incluyendo actividades basadas en el arte como parte

de las discusiones en grupo y la expresión artística individual de los participantes. Estas actividades dieron a los estudiantes un medio para expresar sus experiencias y emociones relacionadas con la violencia, permitiéndole explorar formas alternativas de enfrentarse a los conflictos. Entre los factores estudiados están la construcción y refuerzo de una identidad positiva, el establecimiento de un entorno no violento en medio de una comunidad violenta, la utilización de la identidad religiosa de los estudiantes para promover una cultura no violenta, el desarrollo de sensibilidad religiosa en comunidades dentro y fuera de las áreas de posconflicto y la comprensión de los efectos de la violencia y abordaje de las quejas. La conclusión del estudio destaca la importancia del empoderamiento de los jóvenes, la creación de entornos escolares no violentos y la inclusión de la identidad religiosa en los programas de construcción de paz. La autora sugiere fomentar la participación activa de los estudiantes en la planificación y ejecución de programas de construcción de paz, así como fortalecer la sensibilidad cultural y religiosa en las comunidades afectadas por el conflicto.

Esta investigación "*A Stage for the Unknown? Reconciling Postwar Communities through Theatre-Facilitated*" (Dirnstorfer y Saud, 2021) detalla una iniciativa en Nepal que utiliza el teatro como medio para facilitar el diálogo y promover la reconciliación en las comunidades afectadas por el conflicto armado. La estrategia, denominada "*EnActing Dialogue*" (poniendo en práctica el diálogo), empleó el *Playback Theatre*, una forma de teatro interactivo donde las experiencias compartidas por la audiencia son dramatizadas por los actores. La participación activa de los líderes locales, junto con la versatilidad y diversidad de los facilitadores del diálogo, contribuyó al éxito del programa. Con el tiempo, los temas de las representaciones evolucionaron desde historias relacionadas con el conflicto armado hasta desafíos contemporáneos y personales. No se especifica un diseño de investigación en el documento, pero se infiere que es un estudio de caso cualitativo basado en observaciones y análisis longitudinales. El programa alcanzó a más de 16,000 miembros de la audiencia y 48 facilitadores de diálogo en 6 compañías teatrales, mitad entre hombres y mujeres eran excombatientes, 50 por ciento mujeres e incluía una representación equilibrada de diferentes castas y grupos étnicos; donde los facilitadores del diálogo organizaron 292 actuaciones en estrecha coordinación con los asesores locales y se eligieron lugares en comunidades con un alto número de excombatientes y víctimas del conflicto para llegar a una audiencia con necesidades específicas de diálogo de 6 comunidades diferentes, todos de Nepal y de diversas

procedencias, participaron continuativamente en los 3 años. A través de material documental de los eventos teatrales, así como a través de la documentación impresa de historias seleccionadas, las experiencias se comunicaron de abajo hacia arriba hacia políticos y gobernantes. El proyecto utilizó el *Playback Theatre*, una forma de teatro en la que los actores representan las experiencias o historias compartidas por los miembros de la audiencia. Este enfoque artístico tiene el potencial de despertar recuerdos y emociones, a la vez que brinda un espacio seguro para la autoexpresión y la conexión social, un contexto de confianza parecido al ámbito terapéutico. El estudio examinó varios factores, entre ellos la participación de la comunidad, la inclusividad y diversidad de los participantes además que la evolución de los temas de las representaciones teatrales. Los resultados sugieren que el teatro como medio de diálogo contribuyó a la reconciliación y al reconocimiento mutuo, ayudó a romper estereotipos y prejuicios, y apoyó la transformación de las identidades individuales y colectivas. La integración del teatro en las estrategias de diálogo pudo contribuir significativamente al proceso de reconciliación en sociedades afectadas por el conflicto. Esta iniciativa permitió acceder a recuerdos y experiencias que podían permanecer ocultas a través del pensamiento cognitivo y ofreció un espacio seguro donde puede crecer la imaginación de un futuro pacífico desconocido. Sugieren que las iniciativas de reconciliación deben considerar la inclusión de formas artísticas como parte de su estrategia y proporcionar espacios de autorreflexión para los artistas y facilitadores del diálogo. También consideran importante estar preparados para la evolución de los temas de las representaciones, desde historias relacionadas con el conflicto hasta problemas más actuales y personales.

El artículo *“Rwandan music-makers negotiate shared cultural identities after genocide: the case of Orchestre Impala’s revival”* (Ubaldo y Hintjens, 2020) examina el papel de la música, en la construcción de la paz y la resolución de conflictos en el contexto de Ruanda después del genocidio entre Utu y Tutsi del 1994. El enfoque principal del estudio se centra en la historia y el renacimiento de la Orchestre Impala, una banda musical popular en Ruanda desde la década de 1970. Utiliza una combinación de métodos cualitativos y etnográficos para analizar la música de Orchestre Impala y su impacto en la sociedad ruandesa. Se basa en entrevistas con miembros de la banda y otros actores clave, así como en el análisis de las letras y el estilo musical de la Orchestre Impala en sus nuevas modificaciones. La Orchestre Impala combina elementos de la música ruandesa tradicional y la rumba congoleña. La banda ha utilizado canciones para celebrar

eventos cotidianos, transmitir mensajes políticos durante el régimen anterior al genocidio y promover la reconciliación después del genocidio. Se examina cómo la música de Orchestre Impala ha contribuido a la construcción de la identidad cultural ruandesa, a la reconciliación y la superación de las divisiones étnicas en la sociedad ruandesa. También analiza cómo la música ha sido utilizada para conmemorar a las víctimas del genocidio y para promover la paz y la unidad en Ruanda logrando recuperar elementos de la cultura ruandesa promoviendo un sentido compartido de identidad y experiencia. El estudio concluye que la música, puede desempeñar un papel importante en la construcción de la paz y la resolución de conflictos, aunque también se destaca la importancia de evitar la politización de la música y buscar un equilibrio entre la expresión artística, los objetivos de paz y reconciliación. Los autores recomiendan explorar también otras formas de arte con el mismo tipo de trabajo histórico que puedan contribuir a la construcción de la paz.

La investigación “*Music and Conflict Transformation in Zimbabwe*” (Mutero, Kaye, 2019) aborda el papel de la música y el arte en la resolución de conflictos y la construcción de la paz en Zimbabwe. El estudio se realizó en un conjunto musical compuesto por miembros de los dos grupos étnicos más grandes del país, Shona y Ndebele, y se centró en cómo la música y la danza se utilizaron para resolver las tensiones y divisiones étnicas y entre las comunidades que asistían a los conciertos. El estudio adoptó investigación-acción participativa, en particular a través de discusiones de grupo focal, entrevistas conversacionales etnográficas y la creación musical. Los participantes del estudio fueron miembros de un conjunto musical que experimentaban tensiones y desacuerdos debido a las diferencias étnicas y culturales. Además que la música, se incluyeron danza y teatro de imagen, donde los participantes crearon imágenes para expresar sus emociones y experiencias. La música, en particular, desempeñó un papel importante, proporcionando una salida para las emociones y permitiendo a los miembros del grupo sentirse más involucrados y unidos. Se observó cómo los conflictos iniciales dentro del grupo debido a las diferencias étnicas y de idioma se resolvieron a través de la música y el arte. También se estudió cómo el grupo estableció valores compartidos basados en el principio de Ubuntu (yo soy porque nosotros somos) y en los valores empresariales. Los efectos positivos incluyeron una mayor unidad entre los miembros del grupo, una mayor participación y una mejor toma de decisiones; a través de ellos representante de una etnia y el otra, compartiendo la misma comunidad donde se hacían los eventos, los participantes a los conciertos pudieron sentir el efecto de la cohesión

social del grupo. El estudio concluyó que la música y el arte pueden ser herramientas poderosas para la resolución de conflictos y la construcción de la paz porque la música, la danza y el teatro permitieron a los miembros del grupo expresar sus emociones y experiencias de una manera que no era posible a través del lenguaje hablado y de difundir ese trabajo que hicieron a un público más amplio. El autor recomienda que se incorporen más actividades de creación de equipo y aconsejan explorar el uso del método aplicado y adaptado en otros contextos y grupos étnicos.

El estudio “*Heroes on the Hill: A qualitative study of the psychosocial benefits of an intercultural arts programme for youth in Northern Ireland*” (Scrantom y McLaughlin, 2019) aborda la prevalencia del acoso en Irlanda del Norte y la función del programa Heroes on the Hill (Héroes en la Colina) en el fomento de la resiliencia y las relaciones intercomunitarias. Esta iniciativa se propuso cuatro objetivos: mejorar las relaciones comunitarias, promover y celebrar la diversidad en la comunidad, aumentar la inclusión social/integración como aumentar la participación en las artes. Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de las entrevistas a 12 participantes (10 chicas y 2 chicos, con una edad media de 12 años), quienes participaron en las sesiones de danza y dramaturgia ofrecidas en el programa. Los datos se recogieron a través de entrevistas individuales semiestructuradas, que fueron grabadas y transcritas para el análisis. Además, se tuvo en cuenta la participación de aproximadamente 70 jóvenes en las actuaciones finales y la asistencia de unas 700 personas de la comunidad. Las actividades de danza y teatro estaban pensadas para potenciar la autoexpresión y la exploración de temas de identidad y comunidad. La danza incluía elementos de varias tradiciones culturales, mientras que las sesiones de dramaturgia ayudaban a mantener un espacio seguro para explorar cuestiones de identidad y conflicto. Entre los factores estudiados miraron en prevalencia el acoso, el desarrollo de la resiliencia y la formación de amistades intercomunitarias. Los participantes del programa experimentaron un alto grado de autoconfianza y un incremento en la resiliencia como efecto. Sin embargo, no se pudo afirmar con certeza que el programa redujera el acoso o mejorara las relaciones comunitarias en general. El programa logró tres de sus cuatro objetivos: promovió y celebró la diversidad de la ciudad, aumentó la participación en las artes y fomentó la inclusión y la integración y cohesión social. En futuras investigaciones consideran importante el estudio longitudinal para comprender la longevidad de las relaciones intercomunitarias formadas y el rol que

las redes sociales pueden desempeñar en el mantenimiento de estas relaciones, y también para medir el impacto en la comunidad.

3.1. Análisis de resultados

El análisis de todos los estudios seleccionados revela que los métodos artísticos, como la fotografía, el teatro, la música y el arte visual, son medios efectivos para expresar emociones, experiencias y perspectivas en el contexto de la construcción de la paz. Estas formas de expresión artística permiten a los participantes comunicar cuestiones que podrían ser más difíciles de transmitir solo a través de un diálogo formal. El arte ayuda a proporcionar un lenguaje simbólico y abstracto que va más allá de las limitaciones del lenguaje verbal. A través de la creatividad y la representación artística, las personas pueden plasmar sus experiencias y emociones de manera visual, auditiva o táctil. Esto les permite una plataforma para expresar lo que sienten profundamente y significativamente, incluso cuando las palabras no son suficientes para describir sus sentimientos. De acuerdo con los estudios de Mutero y Kaye (2019) y Scramton y McLaughlin (2019), la música, el teatro y la danza han demostrado ser formas de arte efectivas para la resolución de

conflictos y la construcción de paz, específicamente en los contextos de Zimbabwe e Irlanda del Norte. Sin embargo, el mecanismo que permite la efectividad de estas artes varía. En el estudio de Mutero y Kaye (2019), la música surgió como un medio vital para aliviar las tensiones étnicas y fomentar la unidad dentro del grupo en Zimbabwe, además de integrar danza y teatro de imagen, proporcionando un canal adicional para que los participantes expresaran sus emociones y vivencias. En este caso, el mecanismo de impacto pareció ser la capacidad de la música y el arte para trascender las barreras del lenguaje y las diferencias étnicas, proporcionando un medio para la expresión emocional y la formación de una identidad grupal unificada. El teatro y la música, con su difusión y posibilidad de audiencia, tienen un potencial significativo de cambio sistémico, el primero a nivel más profundo, el segundo a nivel cognitivo. Por lo tanto, aunque la elección de la forma de arte puede estar en gran medida dictada por el contexto cultural específico y los objetivos de la intervención, los mecanismos subyacentes parecen residir en la capacidad del arte para facilitar la expresión emocional, proporcionar un espacio seguro para explorar temas delicados y promover la inclusión y la diversidad.

En el contexto de la construcción de la paz, esta capacidad del arte para expresar emociones y perspectivas puede ser especialmente válida porque los conflictos y las situaciones de postconflicto están cargados de tensiones, traumas y experiencias complejas que pueden resultar difíciles enfrentarlas directamente en manera racional. Las artes ofrecen un espacio seguro y creativo donde las personas pueden explorar y compartir sus experiencias de una manera que les resulte más cómoda y significativa, simbólicamente.

Las actividades artísticas tienen el poder de evocar emociones y generar empatía en aquellos que se involucran con las obras artísticas o simplemente la observan en manera participativa porque las expresiones artísticas resuenan con las experiencias y perspectivas de cada uno, lo que lleva a una mayor comprensión mutua y a la construcción de puentes entre comunidades divididas por conflictos. Al utilizar el arte como medio de comunicación, se crea un espacio para el diálogo y la reflexión que trasciende las barreras culturales, lingüísticas y sociales.

Entre los resultados destacado por la mayoría de los estudios con el arte se demuestra que puede ser una herramienta efectiva para aumentar la participación de la comunidad en la construcción de la paz, cambiar las actitudes, percepciones y aumentar la cohesión social (Fairey et al., 2023; Ware, 2022; Breed et al., 2022, Bliesemann de Guevara et al., 2022; Hirschmann y Van Doesum, 2022; Dirnstorfer y Saud, 2021; Ubaldo y Hintjens, 2020; Scramton y McLaughlin, 2019; Mutero y Kaye, 2019).

Otro importante hallazgo que podemos encontrar en varios estudios son el empoderamiento de las habilidades comunicacionales e interpersonales por el diálogo, especialmente en regiones afectadas por conflictos como Colombia, Sierra Leone, nel norte de Myanmar, en Ruanda, en Nepal y Zimbawe (Fairey et al., 2023, Shutt et al., 2023, Pinto-García et al., 2022, Bliesemann de Guevara et al, 2022, Breed et al., 2022, Dirnstorfer y Saud, 2021; Mutero y Kaye, 2019).

Algunos estudios indicaron que el arte puede ayudar a reducir los prejuicios, los estereotipos promoviendo la empatía y la comprensión (Ware, 2022; Pinto-Garcia et al, 2022: Breed et al., 2022).

La participación en actividades artísticas sobre la construcción de la paz ayudó la reconciliación y la transformación de los conflictos en las comunidades, esto resultado incluye la transformación de tensiones étnicas, la facilitación de la discusión y la

comprensión de temas sensibles, como la violencia de género. (Shutt et al., 2023; Ware, 2022; Pinto-Garcia et al., 2022; Hirschmann y Van Doesum, 2022; Breed et al., 2022); Ubaldo y Hintjens, 2020; Mutero y Kaye, 2019).

En algunos casos, la participación en actividades artísticas ayudó a sensibilizar a la gente sobre temas políticos y a movilizarlos para la acción (Lara-Guerrero, 2021; Dirnstorfer y Saud, 2021; Breed et al., 2022).

Aunque algunos estudios propongan de haber conseguido efectos deseados no proporcionan la duración del tiempo de los proyectos y un seguimiento para averiguar que los cambios y efectos duren en el tiempo. se denota una falta de análisis de los participantes indirectos y de la colectividad alrededor los proyectos en general, estudio de audiencia, a parte en 3 estudios (Dirnstorfer y Saud, 2021; Scrantom y McLaughlin, 2019; Ware, 2022). En general se percibe una falta de enfoque sistémico en la metodología utilizada por todo excepto (Fairey et al., 2023; Dirnstorfer y Saud, 2021; Shutt et al., 2023), que pueda incluir diferentes substratos de la comunidad, que analice en manera más amplia en contexto comunitario, que analice que los efectos de una dinámica de conflicto y resoluciones o transformaciones de conflictos a través de las interrelaciones entre los participantes y sus familias, contactos directos e indirectos, amistades, y alrededores sociales. Para que los cambio sean efectivos (Fairey et al., 2023; Shutt et al., 2022, Breed et al., 2022; Lara-Guerrero, 2021; Floresta, 2021) manifiestan que se tiene que considerar los poderes y estatus social local y incluirlos como uno de los efectos deseados de cambio.

El uso de metodologías cualitativas es predominante en este campo de estudio, a parte una que es fenomenológica (Floresta 2021) y son elegidas por su capacidad para proporcionar una visión profunda de las experiencias, percepciones y contextos de los participantes. Se observa una tendencia hacia enfoques participativos y colaborativos, lo que sugiere un deseo de incorporar las voces y perspectivas de los participantes en el proceso de investigación. Las técnicas de recopilación de datos mayormente utilizada (y no solo porque permite también la transformación) es el *Focus Group* (Fairey al, 2023; Shutt et al., 2022; Ware, 2022; Floresta, 2021, Mutero y Kaye 2019). Las entrevistas, tanto semi-estructuradas como informales y la observación participante también se han utilizado bastante. Algunos estudios también recurren a las narrativas o historias personales como una forma importante de recopilar datos. Aunque solo 2 estudios (Pinto-Garcia et al., 2022, Scrantom y McLaughlin, 2019) utilizan un enfoque mixto,

combinando métodos cualitativos y cuantitativos, parece el más prometiente en poder dar estadísticas longitudinales y comunitaria. Esta combinación permite a los investigadores no solo explorar en profundidad las experiencias y percepciones de los participantes, sino también recopilar datos cuantitativos que pueden ser útiles para demostrar tendencias o patrones más amplios. Aunque los tamaños de los grupos de participantes varían ampliamente, muchos de los estudios incluyen una cantidad relativamente pequeña de participantes directos y muy poco de indirectos. Esto es consistente con el enfoque de la investigación cualitativa, que tiende a centrarse en la profundidad y la riqueza de los datos recopilados en lugar de la amplitud. en cuanto a los contextos de los estudios, se observa un enfoque claro en los conflictos y su resolución, a menudo a través de intervenciones basadas en el arte. Esto indica que las metodologías cualitativas son especialmente valiosas en campos donde los contextos son complejos y las experiencias individuales son de crucial importancia.

Los estudios demuestran que las practicas basada en el arte y la cultura pueden servir como un lenguaje común que trasciende las diferencias étnicas, raciales y religiosas, puede ayudar a fomentar la cohesión social y la unidad, creando un sentido de identidad y propósito compartidos. Estos hallazgos muestran la importancia de las actividades basada en el arte como herramientas eficaces para la construcción de la paz y la reconciliación en comunidades afectadas por conflictos. Cada comunidad y conflicto son únicos, y los enfoques eficaces en un contexto pueden no serlo necesariamente en otro, cada intervención debe ser relativa y adaptada al contexto donde se desarrolla, analizando detalladamente sus necesidades y recursos, sea artístico que de forma de resolver conflictos tradicionales, para enfocar los proyectos en manera que se integren en su cultura y permitir así que los resultados sean longevo también porqué las formas de arte usadas puedan elaborarse y difundirse directamente, sin necesidad de recursos externos. Se denota que los proyectos desarrollados en un arco de tiempo largo manifiestan tener resultados permanentes.

Aunque no es un específico objetivo de este estudio, se denota una atención sobre el tema de género en varios estudios.

4. Conclusiones

La duración del tiempo de las intervenciones permite una transformación más profunda y duradera de los propios conceptos, emociones y creencias, garantizando un cambio irrevocable hacia la capacidad de integrar al otro como modalidad, actitud, en lugar de como efecto a corto plazo de una reflexión o impacto. Este concepto es particularmente relevante en el contexto de la construcción de la paz y se denota en la diferencia entre los estudios que lo han hecho y los otros que no. La longitudinalidad de los estudios es un tema fundamental para que el proceso sea de los grupos directos que indirecto en la comunidad pueda mantenerse a lo largo del tiempo.

Los conflictos y la paz no suelen ser fenómenos unidimensionales porque están influenciados por una variedad de factores a nivel subjetivo, grupal, comunitario, nacional e internacional. Diferentes disciplinas pueden aportar diferentes perspectivas y modalidades para entender y enfrentar la construcción de la paz. En este contexto los enfoque multidisciplinarios tienden a ser más efectivos. Cuando tratamos de enfrentarnos a las dinámicas de conflictos intergrupales comenzamos con el ver las diferencias percibida entre las partes, el culmine de la incompatibilidad y la negociación intergrupala empieza a basarse sobre el “terreno común” por parte de sus representantes: un proceso de transformación de conflictos. Esto en verdad es solo una parte del proceso de reconciliación a largo plazo, que requiere la formación de relaciones pacíficas que se basan en la confianza, la cooperación y la consideración de las necesidades mutuas y que terminan con aceptación mutuas. Los aspectos psicológicos de la reconciliación requieren un cambio en las conductas conflictivas, con una grande atención a las creencias sociales, las metas y preocupación de los grupos (Bar-Tal, 2000)

Se denota una mínima presencia de los estudios en este ámbito de enfoque cuantitativos, lo cual podría permitir comprender detalladamente patrones y líneas generales, incluso una falta de transformación de los enfoques cualitativos en cuantitativos para tener datos generales. Esto es inherente al punto anterior en lo cual se menciona una mínima presencia de medición de las audiencias, entonces poca consideración sobre la importancia de este factor.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño reconoce formalmente el derecho de las jóvenes personas a participar activamente en la construcción de la paz. En todo el mundo, algunos jóvenes desafían a sus mayores a

abordar las causas profundas del conflicto y también buscan activamente la resolución pacífica de las diferencias. Los jóvenes hacen esto pedir a los adultos que actúen por la paz y dando ejemplo con sus propias acciones. Mientras que los jóvenes necesitan estar mejor incluidos en los procesos de paz formales, también es importante reconocer cómo pueden estar ya comprometidos en el trabajo de consolidación de la paz (Pruitt, 2011).

4.1. Mejorías para el futuro

Avanzando Hacia un Enfoque Sistemático y Longitudinal en la Construcción de Paz Basada en el Arte: Repercusiones, Desafíos y Perspectivas

A pesar del creciente interés académico en el campo de la construcción de paz a través del arte, una limitación destacada en gran parte de la investigación existente radica en su carencia de enfoques sistemáticos y longitudinales. La adopción de dichos enfoques proporcionaría un entendimiento más profundo y detallado de los efectos que este tipo de intervenciones genera, no solamente en los individuos que participan directamente, sino también en el tejido social y cultural de la comunidad como un todo, a lo largo del tiempo.

La construcción de paz a través del arte no debe ser concebida como un proceso discreto, de intervención única o momentánea. Al contrario, se trata de una dinámica extendida en el tiempo, cuyas repercusiones pueden perdurar y evolucionar de manera significativa. Lamentablemente, una porción importante de los estudios existentes tiende a limitarse a la evaluación inmediata de los participantes, lo que conlleva el riesgo de no capturar las transformaciones más profundas y de mayor alcance que pueden producirse en el ambiente social y cultural.

El enfoque sistemático sugiere la necesidad de considerar una amplia variedad de factores en la evaluación de los programas de construcción de paz a través del arte. Entre estos factores se encuentran la participación e involucración comunitaria, los procesos de diálogo y reconciliación que pueden ser facilitados a través de las intervenciones artísticas, y la comprensión y consideración de las dinámicas de poder subyacentes y presentes en el contexto en el que estas intervenciones tienen lugar.

Por otro lado, un enfoque longitudinal es esencial para rastrear y analizar los cambios a lo largo del tiempo. Las intervenciones de construcción de paz basadas en el arte pueden tener efectos que se manifiestan de manera gradual y pueden tomar formas diversas, dependiendo del contexto social, político y cultural. Estos cambios, aunque

pueden ser sutiles o lentos en manifestarse, pueden tener un impacto significativo en la comunidad a largo plazo.

Unificación De Dos Conceptos En El Mundo De Las Investigaciones Académicas En Este Ámbito

Para llevar a cabo este estudio, se realizó previamente una exhaustiva búsqueda de términos relacionados con el arte y el *peacebuilding* en manera de enfocarlo con precisión. En el ámbito del *peacebuilding*, se exploraron conceptos como transformación de conflictos, resolución de conflictos, reconciliación, cohesión social y construcción de comunidades, entre otros. Por otro lado, en el ámbito del arte, se consideraron términos como poesía, música, danza, arte visual, arte escénico, teatro, narración de historias y fotografía, entre otros.

Actualmente, se observa una falta de enfoque en la unificación de estos dos conceptos importantes que tienen el potencial de abarcar los demás, aunque sugieren la unificación de *art-based research* (Barone, Eisner, 1997). Estos términos representan procesos similares y podrían ser unificados bajo la combinación de palabras clave "art-based Peacebuilding". Establecer un término único que sirva como marco general para agrupar todas estas iniciativas artísticas orientadas hacia la construcción de paz es esencial. Esta unificación facilitaría la comunicación, la investigación y el intercambio de conocimientos en este campo, al tiempo que proporcionaría una visión más cohesiva y comprensible para los investigadores y los actores involucrados.

Un ejemplo concreto de la relevancia de esta unificación se encuentra en una búsqueda realizada en la base de datos SCOPUS, donde se encontraron 162 estudios utilizando el término "art-based AND Peacebuilding". Sin embargo, al considerar estos términos como subcategorías de los dos conceptos principales, la cantidad total de estudios podría ascender a 45.296 (tabla 5).

Tabla 5

Búsqueda en SCOPUS de los varios términos de arte y *peacebuilding*

TERMINOS EN SCOPUS "ALL FIELDS"		subcategorías PEACEBUILDING					TOTAL	
		solo PEACEBUIL DING	CONFLICT TRASFORMA TION	CONFLICT RESOLUTIO N	CONCILIATIC ECONCILIATIC	SOCIAL COHESION		COMMUNIT Y BUILDING
solo ART-BAS	162	106	199	378	130	195	1170	
subcategorías ART-BASED	POETRY	147	147	810	3230	366	316	5016
	MUSIC	428	428	2270	4458	1397	1051	10032
	DANCE	238	238	1870	2571	813	606	6336
	PAINTING	74	74	467	1691	245	187	2738
	VISUAL ART	54	54	243	681	158	181	1371
	PERFORMINC	47	47	168	300	134	107	803
	THEATRE	381	381	2110	4037	749	736	8394
	STORYTELLI	320	320	1402	2663	541	948	6194
	PHOTOGRAPI	90	90	529	1771	365	453	3298
	TOTAL	1941	1885	10068	21780	4898	4780	45352

Nota. La tabla demuestra cuantos estudio se encontrarían si estuviese estos dos términos omnicomprendivos por cada categoría. Fuente: elaboración propia.

Por esto hecho se destaca la importancia de unificar los conceptos del arte y el *peacebuilding* en el ámbito de la investigación. Mediante el establecimiento de un marco general y coherente, se promovería una mejor comunicación, investigación y comprensión de las iniciativas artísticas orientadas hacia la construcción de paz. Además, se abrirían nuevas oportunidades para el intercambio de conocimientos y el avance en este campo en constante evolución.

Realizar un SCOPING REVIEW sobre Art-based and Peacebuilding

Basándonos en los conceptos previamente expuestos en los puntos anteriores, se sugiere llevar a cabo una revisión exploratoria exhaustiva de los 45,296 estudios identificados en la base de datos SCOPUS utilizando los términos "art-based" y "peacebuilding" como categorías paraguas de los ámbitos previamente expuestos. Se recomienda seleccionar estudios con enfoques sistemáticos y longitudinales para una comprensión completa y detallada de las mejores investigaciones existentes en esta área.

Esta revisión permitiría analizar y sintetizar los hallazgos de los estudios seleccionados, identificando tendencias, enfoques metodológicos y resultados comunes en la aplicación del arte en el *peacebuilding* en sentido mucho más amplio que esta revisión sistemática. Se examinarán las diversas formas de arte utilizadas, como poesía, música, danza, arte visual, teatro y fotografía, y cómo han contribuido a la transformación de conflictos, la resolución de conflictos, la reconciliación, la cohesión social y la construcción de comunidades.

Además, esta revisión exploratoria proporcionará una comprensión más profunda de los mecanismos a través de los cuales el arte puede influir en los procesos de paz, identificando variables clave, estrategias efectivas y buenas prácticas. Se establecerán conexiones y relaciones entre los diferentes enfoques y métodos utilizados en los estudios revisados, y se identificarán lagunas o áreas que requieran más investigación.

La revisión de estos estudios también contribuirá a la generación de evidencia y conocimiento en el campo del ARP. Los resultados obtenidos podrán informar el diseño de intervenciones artísticas en contextos de construcción de paz y respaldar políticas y prácticas basadas en evidencia.

Esta revisión brindará información valiosa sobre el impacto del arte en los procesos de paz y abriría una nueva Era en este campo y aplicaciones prácticas en el ámbito del *peacebuilding* para los gobiernos, instituciones y organizaciones varias en el mundo.

Clasificación General de Todas las Formas de Arte de Manera Inclusiva

Actualmente hay una falta de clasificación general de todas las formas de arte que puedan servir para las investigaciones. Podría ser un trabajo ilimitado, porque la derivación de cada forma de arte puede continuar en la invención de nuevas matizaciones y mejoras para esta causa, entonces sería necesario para futuras investigaciones un marco que no sea excluyente de las formas que todavía no se han utilizado, sino que sea de referencia pero que incluya la posibilidad de otras formas de agregarse en el futuro.

Mejorías respecto a la metodología que utiliza prioritariamente la observación participante

Aunque las metodologías cualitativas que se basan principalmente en la observación participante aportan un valor significativo a la investigación, es aconsejable incluir al menos un investigador no participante durante la fase de recopilación de datos. Este investigador adicional podría analizar los hallazgos e incluso entrevistar a los observadores participantes. Este enfoque puede contribuir a minimizar las limitaciones inherentes a la observación participante, aportando una perspectiva adicional y ayudando a asegurar la validez y la confiabilidad de los datos recogidos. Si fuese posible, incluso involucrarlo en todas las etapas de la investigación como diseñar el estudio, desarrollar las herramientas de recopilación de datos, analizar los datos y interpretar los resultados.

La Integración de Técnicas Artísticas y Sistemas Tradicionales: Un enfoque unificado para la Construcción de Paz

Por último, y a lo mejor el aspecto más importante, sería la unificación de técnicas artísticas y sistemas tradicionales en la construcción de paz en programas únicos que implican combinar y aprovechar los elementos clave de ambos enfoques para obtener una visión integrada y completa. Se podría establecer un diálogo y colaboración entre artistas y profesionales de la paz, para combinar las habilidades creativas y el conocimiento teórico y práctico de la resolución de conflictos. Esto permitiría desarrollar estrategias artísticas que estén respaldadas por un marco conceptual sólido y una comprensión de los contextos y dinámicas de los conflictos. Dialogar sobre la posibilidad de incorporar elementos de los sistemas tradicionales de construcción de paz, como la mediación, la negociación y la reconciliación en programas que incluyen procesos artísticos. Por ejemplo, se pueden utilizar métodos de facilitación y diálogo estructurado para promover la comunicación efectiva entre los participantes y facilitar la resolución de conflictos a

través del arte. Asimismo, se puede trabajar en colaboración con comunidades locales e instituciones para garantizar la conexión entre el arte y los sistemas tradicionales de justicia y gobernanza. Esto implica asegurar que los resultados y mensajes artísticos sean reconocidos y considerados en los procesos de toma de decisiones y la implementación de políticas relacionadas con la paz y la resolución de conflictos.

La unificación de técnicas artísticas y sistemas tradicionales requiere la integración y colaboración entre artistas, profesionales de la paz y comunidades locales. Esto implica combinar las habilidades y conocimientos de ambos enfoques, y garantizar que los resultados artísticos sean reconocidos y considerados en los procesos más amplios de construcción de paz.

5.2. Limitaciones de esta investigación

- 1- Escala de tiempo limitada para realizarlo: Esta limitación puede que haya causado problemas en la recopilación de datos, la investigación a profundidad y el análisis detallado del tema en cuestión. Es posible que no se pueda abarcar todos los aspectos o que algunos puntos no se traten de manera exhaustiva.
- 2- La ausencia de compañeros para desarrollar el trabajo de manera más sistemática y controlada: Esta falta puede limitar el potencial de un trabajo colaborativo, lo que podría llevar a errores y omisiones que no se detectarían fácilmente. Además, la falta de un compañero puede limitar la diversidad de ideas y enfoques, lo que podría afectar la calidad y el alcance del trabajo (aunque los consejos y continuas perspectivas del tutor han sido fundamentales y sin estas este trabajo no habría podido ser tan amplio).
- 3- Ausencia de un equipo interdisciplinarios: Esta limitación puede causar una falta de perspectivas diversas y un análisis multidimensional del tema. La falta de entendimiento directo de los puntos de vista sobre el tema puede limitar la capacidad de reflejarlo en el trabajo.
4. Imposibilidad de acceder a 50 estudios por falta de acuerdo entre la universidad y las revistas especializadas, además de que no están abiertos al público: limita la cantidad de información y datos disponibles para el estudio y afecta la profundidad y validez de la investigación, ya que estos estudios podrían contener información relevante para el tema.
5. Imposibilidad, por falta de tiempo, recursos económicos y un equipo de trabajo interdisciplinario, de analizar los 45.352 que abarcarían el tema en forma exhaustiva: Esta es una limitación significativa ya que impide el análisis completo y a fondo de muchos estudios. Por tanto, es posible que se omitan perspectivas, ideas o datos importantes que podrían haber enriquecido el trabajo. La falta de recursos y tiempo también puede limitar la profundidad y calidad de la investigación, lo que puede afectar los resultados y conclusiones del trabajo.

6- La imposibilidad de analizar en profundidad la metodología que viene usada como análisis de la demanda en el campo, si utilizo de la *theory of change* usando el *toolkit* de Lederach, el *Transcend Method* de Galtung y si con los nuevos avances de resultados neurociencia sobre los en métodos de psicología somática y psicoterapia del cuerpo que podría ser adaptados a este contexto.

6. Referencias bibliográficas

- Brandeis University. (2023, May 25). *Why do we need creative approaches to Peacebuilding?* <https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuilding-arts/why-creative.html>
- Barnett, M., Kim, H., O'donnell, y M, Sitea, L. (2007). Peacebuilding: What is in a name. *Global governance*, 13, 35.
- Barone, T., y Eisner, E. (1997). Arts-based educational research. In R. M. Jaegar (Ed.), *Complementary methods for research in education*. 2, 93–116. American Educational Research Association.
- Beller, S. D. (2009). *Sowing art, reaping peace: Toward a framework for evaluating arts-based peacebuilding*. American University.
- Bliesemann de Guevara, B., Refaie, E. E., Furnari, E., Gameiro, S., Julian, R., y Payson, A. (2022). Drawing out experiential conflict knowledge in Myanmar: arts-based methods in qualitative research with conflict-affected communities. *Journal of Peacebuilding & Development*, 17(1), 22-41.
<https://doi.org/10.1177/15423166211015971>
- Both, A. A. (2009). Music archaeology: some methodological and theoretical considerations. *Year book for Traditional Music*, 41, 1-11.
<https://doi.org/10.1017/S0740155800004100>
- Boutros-Ghali, B. (1992). *An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping*. United Nations.
<https://doi.org/10.1177/00471178920110030>
- Breed, A., Pells, K., Elliott, M., y Prentki, T. (2022). Mobile Arts for Peace (MAP): creating art-based communication structures between young people and policy-makers from local to national levels. Research in Drama Education. *The Journal of Applied Theatre and Performance*, 27(3), 304-321.
<https://doi.org/10.1080/13569783.2022.2088274>

- Chilton, G., y Leavy, P. (2009). Arts-based research practice: Merging social research and the creative arts. En P. E. Nathan (ED.), *The Oxford handbook of qualitative research* (403-418). Oxford University Press.
- Coemans, S., y Hannes, K. (2017). Researchers under the spell of the arts: Two decades of using arts-based methods in community-based inquiry with vulnerable populations. *Educational Research Review*, 22, 34-49.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X17300301>
- Danto, A. (2014). *Che cosé l'arte?*. Johan & Levi Editore.
- De Coning, C. (2013). Understanding peace building as essentially local. Stability. *International Journal of Security and Development*, 2(1).
<https://doi.org/10.5334/sta.as/>
- Dils, A. y Albright, A. C. (2001). *Moving history/dancing cultures: A dance history reader*. Wesley an University Press.
- Di Rienzo, E. (2015). *Il conflitto russo-ucraino: Geopolitica del nuovo dis (ordine) mondiale*. Rubbettino Editore
- Dirnstorfer, A. y Saud, N. B. (2020). A stage for the unknown? Reconciling postwar communities through theatre-facilitated dialogue. *International Journal of Transitional Justice*, 14(1), 122-141.
<https://doi.org/10.1093/ijtj/ijz038>
- Dodge, T. (2021). Afghanistan and the failure of liberal peacebuilding. *Survival*, 63(5), 47-58. <http://doi.org/10.1080/00396338.2021.1982197>
- Fairey, T., Cubillos, E. y Muñoz, M. (2023). Photography and everyday peacebuilding. Examining the impact of photograph in everyday peace in Colombia. *Peacebuilding*, 1-21. <https://doi.org/10.1080/21647259.2023.2184099>
- Fancourt, D., y Finn, S. (2019). *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*. World Health Organization. Regional Office for Europe.
- Floresta, J. K. (2021). Undoing a culture of violence in schools by hearing the subalterned students who experience war in Mindanao. *Journal of Peace Education*, 18(3), 260-281. <https://doi.org/10.1080/17400201.2021.1940113>

- Franzini, E. (2004). *Verità dell'immagine*. Il Castoro.
- Galtung, J., y Baronov, D. (2004). *Trascender y Transformar. Una introducción al trabajo de conflictos*. RECRECOM
- Hirschmann, G. K., y Van Doesum, N. J. (2021). Playing with the enemy: Investigating the impact of musical peacebuilding. *Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology*, 27(2), 324. <https://doi.org/10.1037/pac0000553>
- Kant, E. (1790) *Critica del Giudizio. Tre critiche*. Mondadori.
- Lara-Guerrero, L. (2021). Responding to violence from abroad: The Mexican diaspora mobilising from Brussels and Paris through art-based strategies. *Peace and Conflict Studies*, 28(1), 2. <http://doi.org/10.46743/1082-7307/2021.1712>
- Lederach, J. P., Culbertson, H., y Neufeldt, R. (2007). *Reflective peacebuilding: A planning, monitoring and learning toolkit*. Joan B. Kroc Inst. for International Peace Studies.
- Merleau-Ponty, M. (1964) *L'occhio e lo spirito*. SE SRL.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., y PRISMA Group, T. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Annals of internal medicine*, 151(4), 264-269. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135>
- Mutero, T., y Kaye, S. (2019). Music and conflict transformation in Zimbabwe. *Peace Review*, 31(3), 289-296. <https://doi.org/10.1080/10402659.2019.1735164>
- Naidu-Silverman, E. (2015). *The Contribution of Art and Culture in Peace and Reconciliation Processes in Asia: A Literature Review and Case Studies from Pakistan, Nepal, Myanmar, Indonesia, Afghanistan, Sri Lanka and Bangladesh*: PhD. Danish Centre for Culture and Development.
- Patix, B., y Luberti, E. (2022). *Socia(B)le art: Towards culture for all. In Using Art for Social Transformation*. Routledge.
- Pinto-Garcia, M. E., Serna-Hosie, R., Casas, A., y Méndez, N. (2022). Art for Reconstruction: A creative and art-based intervention for peacebuilding and reconciliation to reduce intergroup hostility and stigma after a protracted armed

conflict. *Journal of International Development*, 34(8), 1527-1546.

<https://doi.org/10.1002/jid.3652>

Ramírez-Castañeda, V. (2020). Disadvantages in preparing and publishing scientific papers caused by the dominance of the English language in science: The case of Colombian researchers in biological sciences. *PloSone*, 15(9).

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238372>

Scrantom, K., y McLaughlin, K. (2019). Heroes on the Hill: A qualitative study of the psychosocial benefits of an intercultural arts programme for youth in Northern Ireland. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 29(4), 297-310.

<https://doi.org/10.1002/casp.2401>

Shutt, H. E., Martin, L. S., y Coetzee, M. H. (2023). The theatre of development: dramaturgy, actors and performances in the 'workshop space'. *Third World Quarterly*, 44(2), 377-394. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2147060>

Sonke, J., Sams, K., Morgan-Daniel, J., Schaefer, N., Pesata, V., Golden, T., y Stuckey, H. (2021). Health communication and the arts in the United States: a scoping review. *American Journal of Health Promotion*, 35(1), 106-115.

<https://doi.org/10.1177/0890117120931710>

Tukachinsky, R., y Tokunaga, R. S. (2013). 10 The effects of engagement with entertainment. *Annals of the International Communication Association*, 37(1), 287-322.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23808985.2013.11679153>

The RSA (2010, mayo 30). RSA: Animate-changing education paradigms [vídeo].

Recuperado de <http://youtu.be/zDZFcDGpL4U>

Thorne, B. (2022). The art of plurality: Participation, voice, and plural memories of community peace. *Conflict, Security and Development*, 22(5), 567-588.

<http://doi.org/10.1080/14678802.2022.2138697>

Ubaldo, R., y Hintjens, H. (2020). Rwandan music-makers negotiate shared cultural identities after genocide: the case of Orchestre Impala's revival. *Cultural Studies*, 34(6), 925-958. <https://doi.org/10.1080/09502386.2020.1755709>

UNESCO. (2020, January 19). *Art lab for human rights and*

dialogue. <https://en.unesco.org/themes/learning-live-together/art-lab>

UNICEF. (2006) *Convención sobre los Derechos del Niño. In Convención sobre los Derechos del Niño.*

14.<https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

UNITED NATION (2010). *MonitoringPeaceConsolidation.UnitedNations Practitioners' Guide to Benchmarking. 69.*

https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/monitoring_peace_consolidation.pdf

Valdés, D. H., Chindoy, J. A. C., y Bedoya, M. Á. M. (2020). Aproximaciones a los conceptos de felicidad, bienestar y florecimiento humano en Latinoamérica. *Revista Luna Azul*, (50), 66-84.

Wang, C., y Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. *Health education & behavior*, 24(3), 369-387.

Wang, Q., Coemans, S., Siegesmund, R., y Hannes, K. (2017). Arts-based methods in socially engaged research practice: A classification framework. *Art/Research International: A Transdisciplinary Journal*, 2(2), 5-39.

Ware, V. A. (2022). Metaphor in Conflict Transformation: Using Arts to Shift Perspectives and Build Empathy. *The European Journal of Development Research*, 1-24. <https://doi.org/10.1057/s41287-022-00546-w>

7. Anexos

179 ESTUDIOS SELECCIONADOS

N AÑO	AUTORES	TITULO	DISP.	DISEÑO Y PARTICIPANTES
SCOPUS				
1	2023	Lyons, K. <u>Rivers and Reconciliation: Elaborating the Socioecological Memory of War through Science and Arts-Based Practices</u>	SI	science and arts-based.
2	2023	Harvey, L., Bradley, J.M. <u>Epilogue: Intercultural dialogue, the arts, and (im)possibilities</u>	NO	
3	2023	Fairey, Cubillos, Muñoz. <u>Photography and everyday peacebuilding. Examining the impact of photographing everyday peace in Colombia</u>	SI	
4	2023	hILL, j. <u>Applied theatre with students with refugee backgrounds: Pedagogical considerations for TESOL settings</u>	NO	
5	2023	Apostolidou, A. <u>Art and/as open education: A collaborative action with refugee artists</u>	NO	
6	2023	Ware, V. <u>Conflict sensitivity/Do No Harm (DNH) through an everyday peace lens: analysing a Rohingya–Rakhine program in Myanmar</u>	NO	eliminado por no ser analisi coherente
7	2023	Tozan, O. <u>The impact of the Syrian conflict on the higher education sector in Syria: A systematic review of literature</u>	SI	ssistemica
8	2023	Shutt, H.E., Martin, L.S., Coetzee, M.-H. <u>The theatre of development: dramaturgy, actors and performances in the ‘workshop space’</u>	SI	METODOLOGIA cualitativa interdisciplinaria y participativa gender-based, focus group separado por sesso, "Hot seating". participantes directo 240, indirecto n.d.

9 2023	<u>Cocodia, J.</u>	<u>Local Women and Building the Peace: Narratives from Africa</u>	NO	
10 2022	<u>Athiemoolam, L</u>	<u>Exploring the Value of Reflective Practice in Drama Pedagogy for the Development of Critical Consciousness among English Methodology Students</u>	NO	
11 2022	Pinto-Garcia, M. L., Serna-Hosie, R., Casas, A., Méndez, N.	Art for Reconstruction: A creative and art-based intervention for peacebuilding and reconciliation to reduce intergroup hostility and stigma after a protracted armed conflict.	SI	Metodo mixto, cualitativo y cuantitativo. Encuestas antes y despues exhibiciones al publico, Entrevistas longitudinal participantes, Observaciones y registros de actividades. Codificacion cualitativa inductiva. 30 participantes en 2 grupos. Participantes indirectos (n.d)
12 2022	<u>Nabavi, E.</u>	<u>Pathways theatre: Using speculative and collaborative improvisation for transformative engagement</u>	NO	
13 2022	Pells, K., Breed, A., Uwihoreye, C., (...), Elliott, M., Nzahabwanayo, S.	<u>‘No-One Can Tell a Story Better than the One Who Lived It’: Reworking Constructions of Childhood and Trauma Through the Arts in Rwanda</u>	SI	ELIMINADA POR CONCENTRARSE EN LOS TRAUMAS Y NO EN PEACEBUILDING
14 2022	Gitau, L., Kenning, G., Burgess, S., (...), Neidorf, M., Ginnivan, N.	<u>Pre-Engagement as Method: An EmbodiMap™ VR Experience to Explore Lived Experience of People from South Sudanese Refugee Background</u>	SI	ELIMINADO POR SER METODO CARO Y NO INTEGRABLE EN CONSTESOS RURALES POBRE
15 2022	Hobson, J., Twyman- Ghoshal, A., Banwell- Moore, R., Ash, D.P	<u>Restorative Justice, Youth Violence, and Policing: A Review of the Evidence</u>	SI	ELIMINADO POR ser revision
16 2022	Howell, G., Korum, S.	<u>Creating Spaces of Music Asylum in Ethnically Divided Contexts Young People’s</u>	SI	elimindado por tener soolo la perspectiva del musico-ricercador

		<u>Accounts from Bosnia and Herzegovina and Sri Lanka</u>	
17 2022	Barton, G., Burke, K., Freebody, P.	<u>Disciplinary Literacies In The Arts: Semiotic Explorations of Teachers' Use of Multimodal and Aesthetic Metalanguage</u>	NO eliminado por tener la perspectiva solo de 2 profesores
18 2022	Redwood, H., Fairey, T., Hasić, J.	<u>Hybrid Peacebuilding in Bosnia and Herzegovina: Participatory Arts and Youth Activism as Vehicles of Social Change</u>	SI eliminado por ser film
19 2022	Ware, V.-A., Lauterjung, J., Harmer McSolvin, S.	<u>Arts-Based Adult Learning in Peacebuilding: A Potentially Significant Emerging Area for Development Practitioners?</u>	NO
20 2022	Bliesemann de Guevara, B., Refaie, E., Furnari, E., Gameiro, S., Julian, R., Payson, A.	<u>Drawing Out Experiential Conflict Knowledge in Myanmar: Arts-Based Methods in Qualitative Research With Conflict-Affected Communities</u>	SI metodo cualitativo. método DrawingOut, discusiones grupale y entrevistas informales. Participantes directos 18.
21 2022	Breed, A., Uwhoreye, C., Ndushabandi, E., Elliott, M., Pells, K.	<u>Mobile Arts for Peace (MAP) at Home: Digital art-based mental health provision in response to COVID-19</u>	SI Eliminado por ser estudio sobre la misma base de datos
22 2022	<u>De, M</u>	<u>Towards a pedagogy of reconciliation and transformation: A peace education through art initiative in response to 26/11</u>	NO
23 2022	Wahida, A., Himawan, M.H.	<u>Batik in Malaysia and Indonesia: A collaboration for reconciling issues of cultural heritage</u>	NO
24 2022	<u>Naveau, P.</u>	<u>Migration and Border: A Circular Topography of Border Violence Insight into the artistic work of Cristian Pineda [MIGRACIÓN Y FRONTERA: UNA TOPOGRAFÍA CIRCULAR DE LA VIOLENCIA FRONTERIZA. UNA MIRADA SOBRE LA OBRA DE CRISTIAN PINEDA]</u>	SI ELIMINADO POR NO TENER TOMA DE DATOS SIGNIFICATIVO
25 2022	Gunella, C., Rodrigo, J.	<u>Migration Studies: How Should We Approach Them? Learning Through Participatory Practices. The So-Close Case Study</u>	SI ELIMINADOS POR NO SER ESPECIFICATAMENTE EN PEACEBUILDING

26	2022	Mudambi, A., Collier, M.J., Muneri, C., (...), Watley, E., Castro-Sotomayor, J.	<u>Toward Critical Reflexivity through Critical Intercultural Communication Pedagogy: Student Discourse in an Intercultural Conflict Course</u>	NO	de todo modo teoretico
27	2022	<u>Thorne, B</u>	<u>The art of plurality: participation, voice, and plural memories of community peace</u>	SI,	ELIMINADO POR SER TEORETICO, AUNQUE INTERESANTE EN INTRODUCCION POR LOS ASPECTO DE DECOLONIALISMO
28	2022	Valldejuli, K., Vollmann, S.	<u>Cross-cultural art therapy in the virtual realm: reimagining cultural proficiency in Kenya</u>	NO	aunque eliminado por ser sobre trauma y no peacebuilding
29	2022	<u>Poopuu, B.</u>	<u>Syrian women on the Syrian revolution: an exercise in decolonial love</u>	NO	
30	2022	Hedström, J., Olivius, E.	<u>Tracing temporal conflicts in transitional Myanmar: life history diagrams as methodological tool</u>	SI	aunque eliminado ppr no ser art-based
31	2022	Christofidou, A., Milioni, D.L.	<u>Art heterotopias against hegemonic discourses: Dancing the Cyprus conflict</u>	SI	eliminado por ser un estudio de caso centrado en los bailarinos subjetivo Métodos cualitativos, enfoque participativo, colaborativo y
32	2022	Breed, A., Pells, K., Elliott, M., Prentki, T.	Mobile Arts for Peace (MAP): creating art-based communication structures between young people and policy-makers from local to national levels	SI	longitudinal (2017-2021), recopilación de historias y experiencias. (Participants Nov. 2020-Aug. 2021 108 p.) Metodo cualitativo basado en observación participante y análisis de datos inductivo, focus group, transcripciones de las sesiones, notas de campo y otros materiales artistico recopilados.
33	2022	Ware, V.	Metaphor in Conflict Transformation: Using Arts to Shift Perspectives and Build Empathy	SI	

34	2022	Aroussi, S., Badurdeen, F.A., Verhoest, X., Jakala, M.	<u>Seeing bodies in social sciences research: Body mapping and violent extremism in Kenya</u>	SI	aunque eliminado por ser centrado sobre art therapy y trauma e como esta creado no tiene la medicion del impacto sobre publico que seria la posibilidad por creare peacebuilding
35	2022	Jeremic, J., Jayasundara-Smits, S.	<u>Long after Dayton: a journey through visual representations of war and peace in Bosnia and Herzegovina</u>	SI	eliminado por ser teoretico no midiendo las percepciones del publico
36	2022	Ware, A., Ware, V.-A., Kelly, L.M.	<u>Strengthening everyday peace formation after ethnic cleansing: operationalising a framework in Myanmar's Rohingya conflict</u>	SI	Articulos sobre misma operacion 6, 19, 33
37	2022	Szatek, E.	<u>Troubling aesthetics: mapping vulnerability as a generative force in community theatre</u>	SI	articulos sobre empowerment
38	2022	Ataci, T.	<u>Narratives of Rwandan youth on post-genocide reconciliation: contesting discourses and identities in the making</u>	NO	
39	2021	Mutero, I.T., Govender, I.G.	<u>Monitoring and Evaluation of Transformative Creative Placemaking on University Campuses</u>	NO	LIMITADO EN UN CAMPUS
40	2021	Jeffery, R.	<u>The Role of the Arts in Cambodia's Transitional Justice Process</u>	NO	
41	2021	Potash, J.S., Gyimah-Boadi, A.	<u>Enhancing intergroup dialogues through art and art therapy</u>	NO	
42	2021	Hirschmann, G., Van Doesum, N.	Playing with the enemy: Investigating the impact of musical peacebuilding.	SI	2 estudios diseño cualitativo con narrativas y entrevistas. Totales 86 participantes.
43	2021	Pastor, L., Santamaria, A.	<u>Experiences of Spiritual Advocacy for Land and Territorial Itineraries for the Defense of Wiwa Women's Rights in Postconflict Colombia</u>	SI	Articulo solo sobre los cursos sin medición de los efectos

44	2021	<u>De Mel, N.</u>	<u>Actants and Fault Lines: Janakaraliya and Theatre for Peace Building in Sri Lanka</u>	NO	
45		<u>Wu, B.</u>	<u>My Poetic Inquiry</u>	NO	artículo teorico
46	2021	<u>Lara-Guerrero, L</u>	<u>Responding to violence from abroad: The Mexican diaspora mobilising from Brussels and Paris through art-based strategies</u>	SI	Metodología cualitativa exploratoria, entrevistas semi-estructurada (41), observaciones participante(55 eventos)
47	2021	<u>Moharami, M., Daneshfar, S.</u>	<u>The impacts of learning English on Iranians' everyday life: An ethnographic example from Piranshahr</u>	NO	fuera contexto
48	2021	<u>Bleiker, R.</u>	<u>Seeing beyond disciplines: aesthetic creativity in international theory</u>	NO	teoretico
49	2021	<u>Floresta, J.K.</u>	<u>Undoing a culture of violence in schools by hearing the subalterned students who experience war in Mindanao</u>	SI	metodología fenomenológica, entrevistas, focus group. 56 participantes entre estudiantes actuales y antiguos entre 15 a 53 años.
50	2021	<u>Lehner, D.</u>	<u>A poiesis of peace: imagining, inventing & creating cultures of peace. The qualities of the artist for peace education</u>	SI	teoretico
51	2021	<u>Alvarez, I.M., Velasco, M.M., Humanes, P.R.</u>	<u>Linking curriculum content to students' cultural heritage in order to promote inclusion: an analysis of a learning-through-the arts project</u>	NO	
52	2021	<u>Lucey, TA and Henning, MB</u>	<u>Toward critically compassionate financial literacy: How elementary preservice teachers view the standards</u>	NO	
53	2011	<u>Zupančič, R., Kočan, F., Vuga, J.</u>	<u>Ethnic distancing through aesthetics in Bosnia-Herzegovina: appraising the limits of art as a peacebuilding tool with a socio-psychological experiment</u>	SI	Eliminado por ser un estudio sobre el prejuicio, la percepción basada en sesgo, y muy limitada come base en un contexto limitado

54 2021	<u>Thorpe, H.</u>	<u>Informal sports for youth recovery: grassroots strategies in conflict and disaster geographies</u>	NO	Eliminado por ser con sport y no art-based
55 2020	<u>Ragandang, P.C.</u>	<u>Social Media and Youth Peacebuilding Agency: A Case From Muslim Mindanao</u>	NO	eliminado por no ser con arte solo social media
56 2020	Ubaldo, R., Hintjens, H.	<u>Rwandan music-makers negotiate shared cultural identities after genocide: the case of Orchestre Impala's revival</u>	SI	Entrevistas semi-estructuradas, entrevistas informales, cartas, observacion participante
57 2020	Hajir, B., Kester, K.	<u>Toward a Decolonial Praxis in Critical Peace Education: Postcolonial Insights and Pedagogic Possibilities</u>	SI	eliminado por ser revision
58 2020	Mutero, I.T., Govender, I.G.	<u>Advancing the Exploration of Engaged Creative-Placemaking Amongst Universities and Communities for Social Cohesion in South Africa</u>	NO	eliminado por ser teoretico
59 2020	Joseph, D., Nethsinghe, R., Cabedo-Mas, A.	<u>"We learnt lots in a short time": Cultural exchange across three universities through songs from different lands</u>	NO	eliminado por se fuera contexto, musica como intercambio multicultural
60 2020	<u>Aguiar, J.</u>	<u>Applied Theatre in Peacebuilding and Development</u>	SI	eliminado por ser teoretico
61 2020	Wiess, C., Bensimon, M.	<u>Group music therapy with uprooted teenagers: The Importance of structure</u>	SI	eliminado por ser clinico
62 2020	<u>Radford, C.L.</u>	<u>Creative arts-based research methods in practical theology: constructing new theologies of practice</u>	SI	eliminado por ser art-based con teologia
63 2020	Fairey, T., Kerr, R.	<u>What Works? Creative Approaches to Transitional Justice in Bosnia and Herzegovina</u>	NO	
64 2020	<u>Söderström, J.</u>	<u>Life diagrams: a methodological and analytical tool for accessing life histories</u>	SI	eliminado por no ser art_based
65 2020	Ansloos, J.P., Wager, A.C.	<u>Surviving in the cracks: a qualitative study with indigenous youth on homelessness and applied community theatre</u>	NO	

66	2020	Vogel, B., Arthur, C., Lepp, E., O'Driscoll, D., Haworth, B.T.	<u>Reading socio-political and spatial dynamics through graffiti in conflict-affected societies</u>	SI	eliminado para no ser sobre peacebuilding
67	2020	Bliesemann de Guevara, B., Furnari, E., Julian, R.	<u>Researching with 'Local' Associates: Power, Trust and Data in an Interpretive Project on Communities' Conflict Knowledge in Myanmar</u>	SI	eliminado por ser teoretico, del mismo autor art. 20
68	2019	<u>Becker, K.M.</u>	<u>Beyond researcher as instrument: Researcher with instrument: musicking in qualitative data collection</u>	NO	
69	2019	Mutero, T., Kaye, S.	<u>Music and Conflict Transformation in Zimbabwe</u>	SI	Metodo cualitativo, entrevistas, focus group y observacion participante, investigación acción participativa. 15 directos, 2 etnias, male female. indirecto n.d.
70	2019	<u>Thomas, Z.</u>	<u>Deploying Youth: Colombian Peacebuilding in Performance</u>	NO	
71	2019	Scrantom, K., McLaughlin, K.	<u>Heroes on the Hill: A qualitative study of the psychosocial benefits of an intercultural arts programme for youth in Northern Ireland</u>	SI	metodologia cualitativa y cuantitativa, entrevistas semi-estructuradas antes y despues. Participantes 10+2 directos, 70+700 indirectos
72	2019	Tellidis, I., Glomm, A	<u>Street art as everyday counterterrorism? The Norwegian art community's reaction to the 22 July 2011 attacks</u>	NO	
73	2019	Julian, R., Bliesemann de Guevara, B., Redhead, R.	<u>From expert to experiential knowledge: exploring the inclusion of local experiences in understanding violence in conflict They Should See Us as a Symbol of</u>	SI	Eliminado por no ser completo, aunque los datos son en art. 20
74	2019	Denov, M., Kahn, S.	<u>Reconciliation': Youth Born of Genocidal Rape in Rwanda and the Implications for Transitional Justice</u>	SI	eliminado por no ser art- based
75	2019	<u>Al-Radaideh, B.N.</u>	<u>Teaching peace through art education curriculum: A proposed one-unit plan for</u>	NO	

		<u>fifth-grade students in middle eastern schools</u>			
76	2018	Hansen, T., Umbreit, M.	<u>State of knowledge: Four decades of victim-offender mediation research and practice: the evidence</u>	NO	eliminado por ser teoretico
77	2018	<u>Estrada-Fuentes, M.</u>	<u>Performative reintegration: Applied theatre for conflict transformation in contemporary Colombia</u> <u>Role of Art Education in Peace Building Efforts among Out-of-School Youth affected by Armed Conflict in Zamboanga City, Philippines</u>	NO	
78	2018	<u>Labor, J.S.</u>	<u>Ethno-nationally divided cities and the use of art for purposes of conflict resolution and urban regeneration</u>	SI	eliminado por ser teoretico
79	2018	<u>Tselika, E.</u>	<u>Movement decision-making in violence prevention and peace practices</u>	NO	
80	2018	<u>Acarón, T.</u>	<u>Black November (2012) and its social-change potential: reactions from the audience </u>	NO	eliminado por ser basado en film
81	2018	<u>Clery, T.N., Metcalfe, R.</u>	<u>Activist archives and feminist fragments: Claiming space in the archive for the voices of pacific women and girls</u>	SI	eliminado por ser teoretico
82	2017	Stephenson, M., Zanotti, L.	<u>Exploring the Intersection of Theory and Practice of Arts for Peacebuilding</u>	NO	
83	2017	Harel-Shalev, A., Huss, E., Daphna-Tekoah, S., Cwikel, J.	<u>Drawing (on) women's military experiences and narratives—Israeli women soldiers' challenges in the military environment</u>	SI	eliminado para no ser sobre peacebuilding
84	2017	<u>Autesserre, S.</u>	<u>International peacebuilding and local success: Assumptions and effectiveness</u>	SI	eliminado por ser teoretico
85	2017	Kagaari, J., Nakasiita, K., Ntare, E., (...), Dennis, B., Thompson, C.E.	<u>Children's conceptions of peace in two Ugandan primary schools: Insights for peace curriculum</u>	SI	eliminado por enfoque sobre el concepto de paz
86	2017	<u>Lefurgey, M.</u>	<u>Yoga in transition: Exploring the rise of yoga in peacebuilding</u>	SI	eliminado por no ser art-based y teoretico

88	2017	Del Pilar Rodriguez Sanchez, A., Mas, A.C.	<u>Collective music spaces during and after the armed conflict as places for the preservation of the social fabric [Espacios musicales colectivos durante y después del conflicto armado como lugares de preservación del tejido social]</u>	SI	eliminado por ser revision sistematica
89	2016	<u>Bang, A.H.</u>	<u>The Restorative and Transformative Power of the Arts in Conflict Resolution</u>	NO	
90	2016	<u>Sandoval, E.</u>	<u>Music in peacebuilding: a critical literature review</u>	NO	eliminado por ser revision sistematica
91	2016	<u>Cremin, H.</u>	<u>Peace education research in the twenty-first century: three concepts facing crisis or opportunity?</u>	NO	
92	2016	Vergin, R., Reich, H.	<u>Education of today is the security of tomorrow! strengthening the capacities to create secure environments with cultural education</u>	SI	eliminado por ser teoretico
93	2015	<u>Rivers, B.</u>	<u>Narrative power: Playback Theatre as cultural resistance in Occupied Palestine</u>	NO	
94	2014	Hunter, M.A., Page, L.	<u>What is "the good" of arts-based peacebuilding? Questions of value and evaluation in current practice</u>	SI	eliminado por ser teoretico
95	2013	Skarlato, O., Byrne, S., Ahmed, K., Hyde, J.M., Karari, P.	<u>Grassroots peacebuilding in northern ireland and the border counties: Elements of an effective model</u>	SI	Eliminado por ser teoretico y no art-based
96	2010	<u>Woodhouse, T</u>	<u>Peacekeeping, peace culture and conflict resolution</u>	SI	eliminado por ser teoretico
97	2010	<u>Kollontai, P.</u>	<u>Healing the heart in Bosnia-Herzegovina: Art, children and peacemaking</u>	SI	eliminado por ser primariamente teoretico

WEB OF SCIENCE

1	2023	Fairey, T; Cubillos, E and Munoz, M	<u>Photography and everydaypeacebuilding.</u> <u>Examining the impact of photographing everyday peace in Colombia</u>	SI	DUPLICADO
2	2022	<u>Ware, VA</u>	<u>Metaphor in Conflict Transformation: Using Arts to Shift Perspectives and Build Empathy</u>	NO	DUPLICADO
3	2022	Breed, A., Pells, K., Elliott, M., Prentki, T.	Mobile Arts for Peace (MAP): creating art-based communication structures between young people and policy-makers from local to national levels	SI	DUPLICADO
4	2022	Pinto-Garcia, M. L., Serna-Hosie, R., Casas, A., Méndez, N.	Art for Reconstruction: A creative and art-based intervention for peacebuilding and reconciliation to reduce intergroup hostility and stigma after a protracted armed conflict.	SI	DUPLICADO
5	2021	Floresta, J.K.	Undoing a culture of violence in schools by hearing the subalterned students who experience war in Mindanao	SI	DUPLICADO
6	2022	Ware, V., Lauterjung, J., Harmer McSolvin, S.	Arts-Based Adult Learning in Peacebuilding: A Potentially Significant	NO	DUPLICADO
7	2021	<u>Lehner, D.</u>	<u>A poiesis of peace: imagining, inventing & creating cultures of peace. The qualities of the artist for peace education</u>	SI	DUPLICADO
8	2021	Hirschmann, G., Van Doesum, N.	Playing with the enemy: Investigating the impact of musical peacebuilding.	SI	DUPLICADO
9	2021	Magnus, AM and Advincula, P	Those who go without: an ethnographic analysis of the lived experiences of rural mental health and healthcare infrastructure*	no	
10	2021	Mutero, IT and Govender, IG	Monitoring and Evaluation of Transformative Creative Placemaking on University Campuses	no	
11	2020	Fairey, T., Kerr, R.	What Works? Creative Approaches to Transitional Justice in Bosnia and Herzegovina	no	DUPLICADO
12	2020	<u>Ragandang, PC</u>	PHILIPPINES: Youth as Conflict Managers. Peacebuilding of Two Youth-Led Non-Profit Organizations in Mindanao	si	Eliminado por ser limitado en las escuela
13	2019	<u>Becker, K.M.</u>	<u>Beyond researcher as instrument: Researcher with instrument: musicking in qualitative data collection</u>	no	DUPLICADO

14 2019	Julian, R., Bliesemann de Guevara, B., Redhead, R.	<u>From expert to experiential knowledge: exploring the inclusion of local experiences in understanding violence in conflict</u>	si	Eliminado por no completo, aunque datos son en art. 20	ser los
15 2017	Stephenson, M and Zanotti, L Bang, A.H.	<u>Exploring the Intersection of Theory and Practice of Arts for Peacebuilding</u>	NO		
16 2016	_____	<u>The Restorative and Transformative Power of the Arts in Conflict Resolution</u>	no	DUPLICADO	